

Revitalisierung strukturschwacher Regionen: Der Beitrag von Innovationsökosystemen und Solidarische Landwirtschaft

SolaRegio-Arbeitspapier

Erstellt von:

Mirco Zech, Niko Paech, Jana Schmidt, Lukas Egli
und Marius Rommel

Datum: 14.10.2025

In Zusammenarbeit mit:

Das dieser Publikation zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter dem Förderkennzeichen 01UY2212 im Rahmen der Programmfamilie Innovation & Strukturwandel in der Programmlinie Region.Innovativ gefördert und vom DLR als Projektträger betreut. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autor:innen.

1. Einleitung: Förderung strukturschwacher Regionen.....	1
1.1. Definition „Strukturschwache Region“	1
1.2. Revitalisierung statt (ausschließlicher) ökonomischer Entwicklung.....	2
1.3. Revitalisierung in Bezug auf Regionalentwicklung	3
1.4. Methodisches Vorgehen.....	3
2. Konzeptionelles Literaturreview zur Begriffsbestimmung.....	4
2.1. Analyseverfahren.....	5
2.2. Analyse aktueller Revitalisierungskonzepte.....	5
2.3. Analyse identifizierter Indikatoren-Kataloge	7
3. Revitalisierungsperspektiven: Defizit- und Positivanalyse	8
3.1. Defizitanalyse als Grundlage für die Erfassung von Revitalisierungseffekten	8
3.2. Positivanalyse als Grundlage für die Erfassung von Revitalisierungseffekten	10
4. Eine Revitalisierungsmaßnahme: Verbreitung des Solawi-Konzepts mittels Innovationsökosysteme	13
4.1. Unmittelbare Revitalisierungseffekte	14
4.1.1. Ökologische Effekte	14
4.1.2. Ökonomische Effekte	15
4.1.3. Soziale Effekte.....	17
4.2. Übergeordnete Revitalisierungseffekte	19
4.2.1. Übergeordnete Effekte durch die Umstellung auf Solawi	19
4.2.2. Übergeordnete Effekte durch Innovationsökosysteme und Promotoren	21
5. Limitierung & Fazit.....	23
6. Literatur.....	24
7. Anhang.....	32

1. Einleitung: Förderung strukturschwacher Regionen

Bereits seit 1969 ist es das erklärte Ziel der deutschen Bundesregierung, eine ausgewogene regionale Entwicklung zu fördern, indem gezielt *strukturschwache Regionen* unterstützt werden (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J.). Dies wurde in das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Gesetz) überführt, in dem die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Sinne des Artikels 91a Abs. 1 des Grundgesetzes verankert ist (GRW 2024). Mithilfe eines hierfür aufgelegten GRW-Förderprogramms sollen die wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale von strukturschwachen Regionen gestärkt und letztlich gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet hergestellt werden (Maretzke et al. 2021). Vor diesem Hintergrund wurde 2021 die dritte Förderrunde „REGION.innovativ zur gesellschaftlichen Innovationsfähigkeit“ vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) aufgelegt. Im Fokus stehen die grundsätzlichen Fragen, (1) „wie sich die komplexen Innovationszusammenhänge auf regionaler Ebene darstellen lassen“ und (2) „wie es Regionen gelingen kann, durch Innovation einen erfolgreichen Strukturwandel zu gestalten“ (BMFTR o.J.). Eine Besonderheit stellt die Fokussierung auf neue oder bisher nur wenig beachtete, sozial- und gesellschaftswissenschaftliche Erklärungsansätze für Innovationszusammenhänge dar, die sich am *gesellschaftlichen Nutzen* und an *Nachhaltigkeitszielen* orientieren (BMFTR 2021). Im Gegensatz zur allgemeinen Ausrichtung des GRW-Förderprogramms, das primär auf die ökonomische Entwicklung strukturschwacher Regionen ausgerichtet ist (Standortnachteile ausgleichen, Beschäftigung schaffen und sichern, Wachstum und Wohlstand erhöhen und Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen) (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J.), rücken nun *soziale Innovationen* und die *gesellschaftliche Innovationsfähigkeit* mit dem Ziel der **Revitalisierung** dieser Regionen in den Mittelpunkt.

1.1. Definition „Strukturschwache Region“

In Deutschland erfolgt die Einteilung in strukturstarke bzw. -schwache Regionen primär anhand des sog. *GRW-Indikator-Katalogs*, im Rahmen dessen verschiedene ökonomische Parameter einer Region erfasst werden (Maretzke et al. 2019a). Mithilfe dieses Katalogs sollen die schwächsten Regionen der Bundesrepublik identifiziert werden, um anschließend über einen Förderzeitraum von fünf Jahren gezielt unterstützt zu werden. Auf diese Weise sollen Standortnachteile ausgeglichen, Anreize zur Schaffung von Einkommen und Beschäftigung geschaffen sowie Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigt werden (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J.). Die Fördergebiete werden dazu in regelmäßigen Abständen durch den Bund-Länder-Koordinierungsausschuss auf der Basis von Arbeitsmarktregionen neu abgegrenzt, um zu gewährleisten, dass sich die Förderung stets auf die schwächsten Regionen konzentriert (Maretzke et al. 2021). Hierfür wird seither ein Gesamtindikator errechnet, welcher sich aus vier Einzelindikatoren (Arbeitsmarkt-, Einkommen-, Demographie- und Infrastrukturindikator) zusammensetzt:

$$\text{GRW} = A^{w1} E^{w2} D^{w3} I^{w4}$$

GRW: Gesamtindikator; A: Arbeitsmarktindikator; E: Einkommensindikator; D: Demografie-Indikator; I: Infrastrukturindikator; w1-w4: Gewichte der Indikatoren, die sich zu 1 addieren.

Ob eine Region als strukturstark oder -schwach eingeordnet wird, hängt demnach von den einbezogenen Einzelindikatoren und den jeweiligen Gewichtungen ab (Maretzke et al. 2021), die im Rahmen von GRW folgendermaßen definiert sind:

- **Arbeitsmarktindikator:** Durchschnittliche Unterbeschäftigtenquote 2017 bis 2019 (in %): Gewichtung 37,5%,
- **Einkommensindikator:** Regionale Produktivität (Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen im Jahr 2018): Gewichtung 37,5%,
- **Demografie-Indikator:** Entwicklung der Zahl der Erwerbsfähigen 2017 bis 2040: Gewichtung 17,5%,
- **Infrastrukturindikator:** Setzt sich aus drei Einzelindikatoren zusammen: Gewichtung 7,5%.
 - **Verkehrsinfrastruktur:** Bewertet wird die Ausstattung mit hochrangigen Verkehrsinfrastrukturen, wie Autobahnen und Schienenwegen, die für den Güter- und Personenverkehr von Bedeutung sind.
 - **Breitbandinfrastruktur:** Gemessen wird der Anteil der Haushalte, die mit einer Internetverbindung von mindestens 100 Mbit/s ausgestattet sind. Dies spiegelt die digitale Erreichbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit einer Region wider.
 - **MINT-Beschäftigte:** Erfasst wird der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) an allen Beschäftigten. Dieser Indikator gibt Aufschluss über das technologische Potenzial und die Innovationsfähigkeit einer Region.

Basierend auf diesen Kriterien wurden sämtliche Regionen der Bundesrepublik Deutschland für die Förderperiode 2022-2027 in verschiedene Fördergebiete eingeteilt.

1.2. Revitalisierung statt (ausschließlicher) ökonomischer Entwicklung

Eine Alternative zur an der GRW-Indikatorik orientierten und damit einseitig ökonomischen Entwicklung von strukturschwachen Regionen findet sich im Ansatz der „regionalen Revitalisierung“ (Chen et al. 2023b), welche auf die *Wiederherstellung* von regionaler *Vitalität* abzielt (Grodach und Ehrenfeucht 2015; Hajduga 2020), indem gleichermaßen *Wirtschaft, Politik, Kultur, Ökologie* und das *Wohlbefinden der Menschen* gefördert werden (Long et al. 2019). Zudem impliziert der Ansatz die Wiederbelebung einer Region durch die Überwindung schädlicher oder dysfunktionaler Faktoren (Weitkamp 2009). Dies steht der Logik des fortlaufenden Hinzuaddierens durch ständiges Innovieren, ohne entsprechende „Exnovation“ (Paech 2012) von Nicht-Nachhaltigem, diametral entgegen.

Obwohl in Deutschland zunehmend kritisch diskutiert wird, ob eine einseitig ökonomische Förderung von strukturschwachen Regionen zielführend erscheint (Bieker et al. 2023; Kopatz und Hahne 2018), steht eine Auseinandersetzung über die Bedeutung einer regionalen Revitalisierung in deutschsprachigen wissenschaftlichen Publikationen bisher weitestgehend aus. Um mehr Klarheit über das Konzept zu erlangen, es für das Forschungsvorhaben „SolaRegio“ sowie den Forschungszweig der *Regional- und Raumentwicklung* nutzbar zu machen und damit die Lücke in der deutschsprachigen Literatur zu schließen, wird nachfolgend eine konzeptionelle

Literaturanalyse durchgeführt, um den Stand der Debatte kritisch unter dem Aspekt zu reflektieren, ob dieser einer sich rapide wandelnden Realität noch gerecht wird.

1.3. Revitalisierung in Bezug auf Regionalentwicklung

Der Begriff *Revitalisierung* hat in den letzten Jahren zunehmend an Bekanntheit gewonnen (Wilczkiewicz und Wilkosz-Mamcarczyk 2015), trotzdem blieb eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Konzept der Revitalisierung – insbesondere in Bezug auf strukturschwache Regionen – weitestgehend aus (Schubert 2002; Günzel 2012; Wilczkiewicz und Wilkosz-Mamcarczyk 2015). Darüber hinaus ist der Begriff nicht präzise definiert. Häufig wird unter Revitalisierung sehr allgemein „ein komplexes Aufgabenfeld des Nutzungswandels, der Wieder- und Neubelebung, der Um- und Neugestaltung“ (Schubert 2002, S.49) verstanden. Entsprechend wird Revitalisierung je nach Fachrichtung und Zielrichtung in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt und interpretiert (Bielawska-Roepke 2009). Ferner werden häufig unterschiedliche „Revitalisierungsobjekte“ (z.B. Gewässer, Gebäude, Städte, ländliche Regionen oder Kulturen) mit Hilfe diverser Methoden untersucht, weshalb ebenfalls die Beurteilung von *Revitalisierungserfolgen* nicht einheitlich erfolgt. Vor diesem Hintergrund gilt es den Begriff *Revitalisierung* zu präzisieren, für den Forschungszweig der Regional- und Raumentwicklung nutzbar zu machen und die bestehende Diskussion alternativer Regionalentwicklung zu bereichern.

1.4. Methodisches Vorgehen

In einem ersten Schritt werden im Rahmen eines „konzeptionellen Literaturreviews“ (Granstrand und Holgersson 2020) Definitionen und Beschreibungen des Revitalisierungsbegriffes in der Fachliteratur identifiziert und analysiert. (siehe Kapitel 2) Dieses Verfahren zielt darauf ab das vorhandene Wissen aus bisheriger Forschung in einem bestimmten Bereich zu reflektieren und in einer konzeptionellen Weise zu erweitern (Hulland 2020). Neben den Definitionen wurden die identifizierten Dokumente zusätzlich hinsichtlich der angewandten Methoden zur Messung von Revitalisierungserfolgen untersucht. In einem zweiten Schritt werden mittels **Positiv- und Defizitanalyse** unterschiedliche Revitalisierungsperspektiven diskutiert, um die Zielrichtung von Revitalisierungsprozessen in strukturschwachen Regionen herauszuarbeiten (siehe Kapitel 3). Hieran anknüpfend wird die **Verbreitung des Solawi-Konzepts als Revitalisierungsmaßnahme für strukturschwache Regionen** diskutiert und Revitalisierungseffekte beschrieben (siehe Kapitel 4).

2. Konzeptionelles Literaturreview zur Begriffsbestimmung

Dieses Review basiert auf einer strukturierten Suche nach expliziten Definitionen des Konzepts *Revitalisierung zur nachhaltigen Entwicklung* von (Teil-)Regionen. Entsprechend begann der Reviewprozess mit einer grundlegenden Suche mit dem Suchterm ("revitalization" AND "sustainab*" AND ("regional" OR "urban") in **Scopus**. Dieser Suchterm wurde speziell formuliert, um Literatur zu identifizieren, die sich mit Revitalisierung im Kontext von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, mit einem Fokus sowohl auf *regionale* als auch *urbane Gebiete*. Die Suche wurde auf englischsprachige „Reviews“ und „Artikel“ beschränkt, die zwischen 2000 und 2024 veröffentlicht wurden und den Suchterm in ihren *Abstracts* enthalten. Die Anwendung des Suchbegriffs auf Abstracts soll sicherstellen, dass sich die Recherche auf Artikel konzentriert, die thematisch relevant und inhaltlich bedeutsam sind. Dies reduziert unnötige Ergebnisse und garantiert eine höhere Qualität der identifizierten Literatur.

Um die erste Stichprobe von 626 Dokumenten zu reduzieren und die Trefferquote von expliziten Definitionen zu optimieren, wurde der Suchterm in einem zweiten Schritt weiter spezifiziert. Zusätzlich zu den beschriebenen Anforderungen sollten die Dokumente mindestens die Begriffe („revitalization“ AND „sustainab*“) in den *Keywords* enthalten. Diese zusätzliche Filterung erschien sinnvoll, da ein erstes Scannen des vorläufigen Sample eine geringe Trefferquote bezüglich expliziter Definitionen aufwies. Um thematische Divergenzen zu vermeiden, wurden die Suchergebnisse abschließend auf die folgenden Fachgebiete beschränkt: „Sozialwissenschaften“, „Umweltwissenschaften“ und „Geo- und Planetenwissenschaften“. In Summe ergab sich folgender Suchterm: (ABS ("revitalization" AND "sustainab*" AND ("regional" OR "urban")) AND KEY ("revitalization" AND "sustainab*")) AND PUBYEAR > 1999 AND PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE , "re")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "SOC1") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "ENVI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "EART")).

Es verblieben 77 Artikel. Entsprechend des Vorgehens von Granstrand & Holgersson (2020) wurde sich auf die meistzitierten Artikel fokussiert, weshalb lediglich jene Dokumente berücksichtigt wurden, die mindestens 5 Zitationen vorwiesen. Auf diese Weise wurde die Stichprobe auf 43 Artikel reduziert. Anschließend wurde für jeden dieser Artikel eine Textsuche nach den (Teil-)Begriffen „revital*“ und „defin*“ durchgeführt, um explizite Definitionen des Konzepts zu identifizieren. In diesem ersten Sample konnten 9 explizite Definitionen identifiziert werden. Einige Dokumente verwiesen auf weitere Schlüsselreferenzen. Der nächste Schritt bestand daher darin, diese Referenzen gemäß der „Snowballing“-Methode (Jalali und Wohlin 2012) zu identifizieren und anschließend zu scannen. Auf diese Weise wurden in 21 weiteren Dokumenten 8 zusätzliche Definitionen identifiziert. In Summe wurden 64 Artikel untersucht, in denen sich insgesamt 17 explizite Definitionen befanden. Der gesamte Suchverlauf ist in Abb. 1 zusammengefasst.

Abbildung 1: Suchverlauf des konzeptionellen Reviews

2.1. Analyseverfahren

Die identifizierten Definitionen wurden anschließend analysiert und der jeweilige Inhalt mittels „induktiver Kodierung“ (Chandra und Shang 2019) codiert. Hierfür wurden in einem ersten Schritt eine Reihe von „first-level-codes“ identifiziert und tiefgehender analysiert, um dann gemeinsame Themen von „higher-level-codes“ herzuleiten (Chandra und Shang 2019). Dieses Verfahren wurde in zweierlei Hinsicht durchgeführt: Zum einen wurden first-level und higher-level Codes bezüglich der *Zielsetzung des Revitalisierungsprozesses* und zum anderen bezüglich der adressierten *Dimensionen des Revitalisierungsprozesses* entwickelt und festgelegt. Während für erstere lediglich einzelne Begriffe als „Codiereinheiten“ (Kuckartz und Rädiker 2024, S. 68) (z.B. „restoration“) festgelegt wurden (siehe Anhang 1), wurde für zweitere längere Satzteile (z.B. „connects rural transformation and sustainable development“) festgelegt (siehe Anhang 2). Darüber hinaus wurden die identifizierten Definitionen hinsichtlich der untersuchten Revitalisierungsobjekte (z.B. Revitalisierung von *ländlichen Regionen*) untersucht und differenziert.

2.2. Analyse aktueller Revitalisierungskonzepte

Von den 17 identifizierten expliziten Definitionen adressieren 9 die Revitalisierung von (ländlichen) *Regionen* („rural revitalization“ und „regional revitalization“), 7 fokussieren die Revitalisierung von *speziellen Teilregionen* wie *Städten*, *urbanen/bebauten Gebieten* oder *Uferregionen* („urban area“, „built environment“, „urban space“, „district“ und „waterfront“) und lediglich eine blieb ohne expliziten Bezug auf ein Revitalisierungsobjekt.

Hinsichtlich der inhaltlichen Aspekte begreift die Mehrheit der Autor:innen Revitalisierung als einen *Transformationsprozess* (17-mal und in 13 Definitionen genannt), der nicht nur auf die *Wiederherstellung* oder die *Stabilisierung* eines früheren Zustands (13-mal und in 9 Definitionen genannt), sondern ebenfalls auf eine *Veränderung* oder *Weiterentwicklung* des Revitalisierungsobjekts abzielt (siehe Anhang 3). Dies geschieht, indem eine oder mehrere (ökonomische, soziale, ökologische) *Dimensionen* aufgewertet werden. Am häufigsten werden die ökonomische Dimension (32-mal und in 16 Definitionen genannt) und die soziale Dimension (22-mal und in 13 Definitionen genannt) betont. Die ökologische Dimension wird lediglich 10-mal und in 9 Definitionen explizit adressiert (siehe Abb.2).

Abbildung 2: Dimensionen von Revitalisierung

Trotz dieses Ungleichgewichts hinsichtlich der betonten Dimensionen verweisen neun Autor:innen explizit darauf, dass Revitalisierungsprozesse alle drei Dimensionen gleichermaßen adressieren müssen: „From the perspective of sustainable development regional revitalization places significant focus on overall economic, social, cultural, and environmental development, aligning with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs)” (Chen et al. 2023b, S.2f.). Entsprechend wird auf die enge Beziehung zwischen den Konstrukten *Revitalisierung* und *Nachhaltigkeit* bzw. *nachhaltiger Entwicklung* verwiesen (Kim und Lee 2020; Liu 2018; Diaz-Sarachaga 2020; Tao et al. 2024; Chen et al. 2023b). Darüber hinaus verweisen Diaz-Sarachaga (2020) und Kim und Lee (2020) auf den Zusammenhang von *Quality of life* und Revitalisierung; Long et al. (2019) auf den Zusammenhang von Revitalisierung und *Well-being* und Fan et al. (2021) postulieren eine enge Verbindung von Revitalisierung und *Resilienz* (Fan et al. 2021). In Summe lässt sich konstatieren, dass Revitalisierung eine ökologische, soziale und ökonomische Dimension besitzt und eng mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung zusammenhängt. Darüber hinaus zielt der Revitalisierungsbegriff auf die *Stabilisierung* bzw. *Wiederherstellung* bestimmter gefährdeter, aber als unverzichtbar erachteten Funktionen einer Region ab und dient gleichzeitig der *Verbesserung der Lebensqualität* der Menschen aus einer Region.

2.3. Analyse identifizierter Indikatoren-Kataloge

Neben den Definitionen wurden die identifizierten Dokumente zusätzlich hinsichtlich der angewandten Methoden zur Messung von Revitalisierungserfolgen untersucht. Hierbei wurde deutlich, dass der Erfolg von Revitalisierungsmaßnahmen grundsätzlich in zweierlei Weise erfasst wird: Einerseits werden Indikator-Kataloge entwickelt und angewandt, mittels derer die Erfolge im Rahmen eines *Vorher-Nachher-Vergleichs* anhand von *quantitativen Daten* beurteilt werden (Fan et al. 2021; Ren et al. 2020; Shi und Yang 2022; Wei et al. 2021; Chen et al. 2023a). Andererseits wurden *qualitative Methoden* (z.B. Anwohner:innenbefragungen in Form von Interviews) angewandt, um die Revitalisierungserfolge von durchgeführten Maßnahmen zu beurteilen (Shen und Chou 2022; Keyvanfar et al. 2018; He und Zhang 2022; Diaz-Sarachaga 2020).

Mit Hinblick auf den Fokus dieser Arbeit wurden die genutzten Indikator-Kataloge noch genauer analysiert. Nach einer entsprechenden Filterung verblieben lediglich fünf Studien, die allesamt die Revitalisierung von ländlichen Regionen in China untersuchten. Die genutzten Kataloge priorisieren sehr unterschiedliche Teilbereiche der regionalen Revitalisierung, fokussieren einseitig auf die ökonomische Dimension und sind zudem stark auf die Besonderheiten von ländlichen Regionen in China zugeschnitten. Entsprechend eignen sie sich nicht, um den Erfolg von Revitalisierungsprozessen adäquat abzubilden. Im Ergebnis konnte weder ein geeigneter Indikator-Katalog zur Messung von Revitalisierungserfolgen in Regionen identifiziert noch ein adäquater Synthese-Katalog aus den fünf identifizierten Katalogen extrahiert werden. Entsprechend verbleibt die Entwicklung eines geeigneten Indikator-Katalogs.

3. Revitalisierungsperspektiven: Defizit- und Positivanalyse

Ländliche Regionen werden zumeist als räumliche Dimensionen jenseits urbaner Zentren aufgefasst. Ihr Zustand lässt sich anhand ökonomischer, sozialer und ökologischer Merkmale beschreiben (siehe Kapitel 2). Dabei eröffnen sich zwei grundlegende Perspektiven bei der Betrachtung der Revitalisierung einer Region: Zum einen eine *Defizitanalyse*, die Maßnahmen zur Stabilisierung bzw. Wiederherstellung bestimmter gefährdeter, aber als unverzichtbar erachteten Funktionen einer Region nahelegt (siehe 3.1.). Diese Perspektive knüpft an dem Revitalisierungsstrang der *Wiederherstellung* bzw. der *Stabilisierung* an (siehe 2.2). Ergänzend hierzu wird seit einiger Zeit die Frage nach *regionaler Resilienz* als zentrale Zielrichtung von Regionalentwicklung diskutiert (Hahne 2013). Zum anderen richtet sich die Perspektive auf Potenziale einer hohen *Lebensqualität*, an denen sich eine Regionalentwicklung – unabhängig von der Problemanalyse – orientieren könnte. Dies verweist auf das intensiv diskutierte Spannungsfeld zwischen ökonomischer Dynamik und tatsächlicher Lebensqualität, insbesondere auf die Rolle eines wachsenden Bruttoinlandsproduktes (BIP), auf dem noch immer die meisten Indikatorsysteme basieren (Frey und Scheidegger 2021). Die hieran anknüpfende Debatte widmet sich seit Jahrzehnten der Frage nach adäquaten Wohlfahrtsindikatoren sowie den Inhalten einer *nachhaltigen Entwicklung* (siehe 3.2.). Eine solche Positivanalyse knüpft an dem zweiten Revitalisierungsstrang der *Transformation* durch *Weiterentwicklung* an (siehe 2.2).

Abb. 3: Erfassung von Revitalisierungseffekten in einer Region

3.1. Defizitanalyse als Grundlage für die Erfassung von Revitalisierungseffekten

Strukturschwache Regionen in Deutschland sehen sich mit einer Reihe zentraler Probleme konfrontiert (Mose und Nischwitz 2009; Dudek 2021; Beetz 2008), die sie weitestgehend mit „peripheren Regionen“ teilen (Kroll und Koschatzky 2020; Kühn und Weck 2013). Während die Peripherie, entsprechend eines klassischen Verständnisses aus der Raumordnung, zumeist entsprechend der geografischen Lage abseits von Ballungszentren charakterisiert wird, verweisen Kühn und Weck (2013) darauf, dass es primär um den Prozess gehe, durch den Peripherie produziert und reproduziert werde. Diese Prozesse decken sich weitestgehend mit jenen, die strukturschwache Regionen erzeugen: Hierzu zählen insbesondere *Abwanderung* (Kühn und Weck 2013; Kühn 2016; Stiller et al. 2011; Maretzke et al. 2019b) und *fehlende Zuwanderung* (Kühn

2016), eine hieraus resultierende *Verwahrlosung* und *Leerstand* (Stiller et al. 2011; Franzen et al. 2008), *Arbeitslosigkeit* (Spellerberg et al. 2007; Maretzke et al. 2019b), *Finanzschwäche* (Dudek 2021) sowie ein *Verlust an Bildungsinstitutionen* (Büdel und Kolleck 2023), *gesundheitlicher Infrastruktur* (Schaeffer et al. 2015) und *Innovationsfähigkeit* (Kühn 2016; Schiller 2024). Die sich hieraus ergebende Negativspirale erzeugt langfristig einen *Resilienzverlust* (Otto et al. 2014), der die Krisenanfälligkeit der ohnehin geschwächten Regionen noch weiter verstärkt.

Eine zentrale Herausforderung für strukturschwache Regionen besteht in einer zunehmenden *Abwanderungsbewegung*: Häufige Auslöser sind u.a. fehlende wirtschaftliche Perspektiven (Franzen et al. 2008; Dudek 2021), negative Images (Kühn 2016) und eingeschränkte Lebensqualität (Kühn und Weck 2013). Problematisch erscheint insbesondere, dass Abwanderung primär die jungen, qualifizierten und leistungsfähigsten Bevölkerungsteile betrifft, was eine Vielzahl an negativen wirtschaftlichen Folgeprozessen auslöst (Vonderach 2006; Dudek 2021). Abwanderung trägt nicht nur zu einer *Verringerung der Innovationsfähigkeit* bei (Kühn 2016; Tillack und Hornbostel 2023), sondern erzeugt darüber hinaus einen zunehmenden Grad an *Leerständen* und *Verwahrlosung* (Franzen et al. 2008; Stiller et al. 2011). Im Ergebnis resultieren neben der Entwertung von Immobilien und dem Verfall von Gebäuden ebenfalls Finanzlöcher in kommunalen Haushalten (Stiller et al. 2011; Dudek 2021). *Fehlende Zuwanderung* verstärkt diese Schrumpfungsprozesse in strukturschwachen Regionen noch zusätzlich (Kühn 2016), was sich sowohl auf den privaten als auch auf den öffentlichen Sektor auswirkt: Eine mangelnde Auslastung bedingt häufig die Schließung von Geschäften und gastronomischen Betrieben (Stiller et al. 2011) und beschleunigt in ländlichen Regionen zusätzlich den Verlust der medizinischen Daseinsversorgung (Dudek 2021). Das Resultat stellt ein ausgedünntes Versorgungsangebot dar, das bestehende gesundheitliche Ungleichheiten weiter verschärft (Schaeffer et al. 2015). Auch in ästhetischer Hinsicht wirken sich der Leerstände negativ aus, da unattraktive, baufällige, unbewohnte Gebäude das Ortsbild stören und den Eindruck von Verwahrlosung auslösen (Stiller et al. 2011).

Besonders gravierend sind die Auswirkungen von Abwanderung auf *Bildungs- und Kulturangebote* (Ludwig 2020). Der kulturelle Sektor ist besonders betroffen, da sein ressourcenintensiver Charakter eine kritische Masse an Teilnehmenden voraussetzt, die vielerorts nicht mehr erreicht wird (Büdel und Kolleck 2023; Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung & Wüstenrot Stiftung 2019). Darüber hinaus bedingt Abwanderung in vielen strukturschwachen Regionen die *Schließungen von Schulstandorten*, was die Wahlmöglichkeiten (insbesondere in der Oberstufe) negativ beeinträchtigt (Ludwig 2020). In Summe mindert eine voranschreitende Abwanderung die Teilhabe- und Handlungschancen der Bevölkerung (Beetz 2008). Erschwerend hinzu kommt, dass trotz Abwanderung die *Arbeitslosigkeit* vielerorts steigt, da Unternehmen angesichts unattraktiver Rahmenbedingungen und fehlender Arbeitskräfte von Investitionen in strukturschwachen Regionen absehen (Spellerberg et al. 2007; König et al. 2023). Diese Nachteile lassen sich auch nicht durch eine Vielzahl an positiven, weichen Standortfaktoren (z. B. niedrige Lebenshaltungskosten und günstiger Wohnraum) ausgleichen (König et al. 2023; Ragnitz 2022).

Letztlich mündet diese Abwärtsspirale häufig im Verlust von *regionaler Resilienz* (Otto et al. 2014; Tillack und Hornbostel 2023; Koschatzky et al. 2021). Hierunter wird die Fähigkeit von

Regionen verstanden, unter widrigen äußeren Bedingungen (Störungen) oder in Krisenzeiten stabil bleiben, die Funktionsfähigkeit bewahren und unter Umständen sogar gestärkt aus dieser Stresssituation hervorgehen zu können (Paech et al. 2020b; Hahne 2013). Damit sich eine Region stetig weiterentwickeln und neue Antworten auf neue Herausforderungen und Krisen geben kann, bedarf es einer *regionalen Wissensbasis* in Form von regionalem „Humankapital“ (Tillack und Hornbostel 2023; Hartmann et al. 2014). Entscheidend sind hierbei nicht allein die Qualität und Vielfalt des vorhandenen Wissens, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen geschickt zusammenbringen zu können (Hartmann et al. 2014).

In Summe lässt sich aus dieser Defizitanalyse ableiten, dass Revitalisierungsmaßnahmen insbesondere zur Beendigung der Abwanderungsbewegung sowie zum Aufbau einer Wissensbasis beitragen müssen. Laut Wirth et al. (2016) braucht es hierfür Strategien, die sich auf *Lebensqualitätsfaktoren*, *Wohlbefinden* und *Entschleunigung* konzentrieren. Diese Perspektive leitet unmittelbar zur Positivanalyse über.

3.2. Positivanalyse als Grundlage für die Erfassung von Revitalisierungseffekten

Als Maß für das (materielle) Wohlergehen einer Gesellschaft, und folglich als Ziel jeglicher Wirtschaftspolitik, dominiert noch immer das BIP (Frey und Scheidegger 2021). Es fasst die jährliche Produktion an Gütern innerhalb einer Volkswirtschaft zusammen. Bereits Nordhaus und Tobin (1973) hatten eine Debatte darüber entfacht, ob sich das BIP als Maßstab für Lebensqualität eignet, zumal es auch Wertschöpfungsbeiträge enthält, deren wohlfahrtsmindernder Charakter nicht bezweifelt wird. Dazu zählen Aufwendungen für die Beseitigung jener Schäden, die mit der industriellen Lebensweise einhergehen: Unfälle, Erkrankungen und der Verschleiß von Kapitalgütern. Unberücksichtigt bleiben überdies die Aufzehrung knapper ökologischer Assimilationskapazitäten und Ressourcen, Verteilungsdisparitäten in Bezug auf Einkommen und Vermögen sowie andere Dimensionen menschlichen Wohlergehens. Dies hat zu einer Flut an alternativen Wohlfahrtsmaßen und Indikatorsystemen geführt, um diese konzeptionellen Mängel des BIP zu beseitigen (Frey und Scheidegger 2021).

Wichtige Meilensteine in der Entwicklung von Wohlfahrtsindikatoren, die konsistenter als das BIP abbilden, was sich unter *Lebensqualität* oder *gesellschaftlichem Wohlergehen* verstehen lässt, sind der „Index of Sustainable Economic Welfare“ (Daly und Cobb 1989), das „Sustainable National Income“ (Huetting 2011), der seit 1990 erhobene „Human Development Index“ (UNDP 1990), der „Happy Planet Index“ (Abdallah et al. 2024), der „Nationale Wohlfahrtsindex“ (Held et al. 2022) oder das „Wohlstandsquintett“ (Wahl und Gödderz 2014). Die Debatte um ein adäquates Zielsystem jenseits des BIP wird in regelmäßigen Abständen aufs Neue, aber nur in leicht gewandelter Form belebt. Aufsehen erregte die von der französischen Regierung initiierte „Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress“, oft auch als „Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission“ (Stiglitz et al. 2009) bezeichnet, das in Bhutan entwickelte „Bruttonationalglück“ (Ura et al. 2012) oder der Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ (Deutscher Bundestag 2013). Derlei Konzepte gründen zumeist darauf, BIP-Bestandteile, die defensiven Ausgaben entsprechen, als wohlfahrtsmindernd zu subtrahieren. Umgekehrt sollen wohlfahrtsteigernde Faktoren einfließen, die vom BIP systematisch vernachlässigt werden. Bei

den Letzteren handelt es sich um tendenziell immaterielle Werte, öffentliche Güter oder Zustandsbeschreibungen, beispielsweise körperliche Unversehrtheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Bildung, Schutz vor Gewalt und Kriminalität, Vollbeschäftigung, Freizeit, Solidarität, Emanzipation, Anerkennung, sinnstiftende Betätigungen, eine intakte Mitwelt, etc. Derartige Abstraktionen lassen sich nur schwer monetarisieren und sind daher kaum marktfähig. Sie verweisen auf eine Debatte, die bis zur antiken Philosophie zurückreicht: Worin besteht das „wahre“ Lebensglück und die „echte“ Erfüllung oder Sinnstiftung menschlichen Daseins? An die Idee eines „guten Lebens für alle“ jenseits nordwestlicher Entwicklungskonzepte knüpft auch das aus Lateinamerika stammende Konzept des „Buen Vivir“ (Acosta 2017) an.

Skidelsky und Skidelsky (2013) haben versucht, diese Debatte zu strukturieren, indem sie auf „universelle Basisgüter“ verweisen: Gesundheit, Sicherheit, Respekt, Persönlichkeit, Harmonie mit der Natur sowie Freundschaft. Ähnlich mehrdimensional ist der von Sen (2020) vorgeschlagene „Capability Approach“. Dieser bemisst Lebensqualität an menschlicher Freiheit, die wiederum auf konstitutive (um ihrer selbst willen wünschenswerten) und instrumentelle Komponenten gestützt ist. Bei den Letzteren handelt es sich um (1) politische Freiheiten, (2) ökonomische Institutionen, (3) soziale Chancen (4) Transparenzgarantien und (5) soziale Sicherheit. Die von einem Menschen tatsächlich realisierten Zustände und Tätigkeiten nennt Sen „Funktionen“. Aber das Wohlbefinden hängt nicht nur von diesen ab, sondern von „Verwirklichungschancen“, nämlich der Freiheit, „unterschiedliche Lebensstile zu realisieren“ (ebd.). Die Menge der Verwirklichungschancen entspricht einem Vektor an Funktionen, zwischen denen ein Individuum wählen kann. Sie wird nicht als statisch betrachtet, sondern ist begleitend zur gesellschaftlichen Entwicklung stetig neu zu verhandeln. Eng angelehnt daran und aufbauend auf den Ansätzen von John Rawls, hat Nussbaum (2014) ihr Konzept der „Grundbefähigungen“ entwickelt, das auf die Würde des Menschen zielt. Sie benennt zehn Fähigkeiten, die hierzu vonnöten und verallgemeinerbar seien. Sie vertritt damit im Gegensatz zu Sen eine eher objektive Theorie des Wohlergehens. Auch die von den Vereinten Nationen entwickelten „SDGs“ (Sustainable Development Goals) lassen sich dem Kontext einer progressiven Neuorientierung gesellschaftlicher Zielsysteme zuordnen (Martens und Obenland 2017). Den meisten alternativen Wohlfahrtskonzepten ist gemein, dass sie sich auf humanistische Normen im weitesten Sinne stützen.

In Summe verliert Wirtschaftswachstum, das üblicherweise mit BIP-Zuwächsen assoziiert wird, seinen Zielcharakter, und dient lediglich noch als Mittel im Dienst neu definierter Wohlfahrtsziele. Orientierte sich die Politik an derartigen Konzepten, so die darauf gründende Hoffnung, könnte eine hohe Lebensqualität erlangt werden, die weitestgehend frei von ökologischen Schäden und materiellen Abhängigkeiten wäre. In Summe lässt sich aus dieser Positivanalyse ableiten, dass Revitalisierungsmaßnahmen insbesondere zu Verbesserung der *Lebensqualität*, *Freiheiten* und damit einhergehende *Fähigkeiten* beitragen sollte (Sen 2020).

Abbildung 3: Zusammenfassung der Defizit- und Positivanalyse.

Nachdem bereits eine Reihe alternativer Wohlfahrtsindizes auf nationaler Ebene entwickelt wurden, wurden die SDGs im Rahmen der Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren für Kommunen“, die sich aus Vertreter:innen der Bertelsmann Stiftung, des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, des Deutschen Landkreistags, des Deutschen Städtetags, des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, des Deutschen Instituts für Urbanistik, des ICLEI European Secretariats und der deutschen Sektion des Rats der Gemeinden und Regionen Europas zusammensetzte, in einem fünfjährigen Prozess in einen Indikatoren-Katalog für Kommunen und Landkreise überführt (Bertelsmann Stiftung et al. 2022). Bei der Sammlung, Bewertung und Auswahl der SDG-Indikatoren wurde weitgehend auf vorhandene Indikatoren-Kataloge und -definitionen zurückgegriffen. Die ausgewählten Indikatoren wurden anschließend in Typ I und Typ II-Indikatoren differenziert. Bei Typ-I-Indikatoren handelt es sich um Indikatoren, die qualitativ gut geeignet und flächendeckend gut verfügbar sind. Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei den Typ II-Indikatoren um jene, die qualitativ (sehr) gut geeignet, jedoch noch nicht gut verfügbar sind (ebd.). Der gesamte Katalog umfasst 69 Typ I und 49 Typ II-Indikatoren, die den 17 SDGs zugeordnet sind (siehe Tabelle 4). Im Ergebnis soll ein ebenso steuerungsrelevanter und handlungsleitender wie überschaubarer und handhabbarer Indikatoren-Katalog zur Abbildung der SDGs auf kommunaler Ebene in Deutschland bereitgestellt werden. Im Rahmen der Erhebung werden die Indikatorenwerte der Landkreise, Kommunen und Städte gesammelt und miteinander verglichen.

4. Eine Revitalisierungsmaßnahme: Verbreitung des Solawi-Konzepts mittels Innovationsökosysteme

Großes Potenzial zur Revitalisierung von (strukturschwachen) Regionen dürfte die soziale Innovation der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) bieten (Kopatz und Hahne 2018; Best et al. 2021; Schulz et al. 2020; Kraiß und van Elsen 2009). Ausgehend von der kritischen Bestandsaufnahme bisheriger Definitionen und Indikatorsysteme sollen im Folgenden jene Effekte erfasst werden, die von einer vermehrten Umstellung auf das **Solawi-Prinzip**, insbesondere verbunden mit der Entstehung eines „**Innovationsökosystems**“ (Granstrand und Holgersson 2020), erwartet werden können. Die an diesem Prozess aktiv beteiligten „**Promotoren**“ (Witte 1999) komplettieren die Betrachtung, weil sich ihr Handlungsrepertoire – genau wie jenes der umstellenden Betriebe – sowohl *direkt* als auch *indirekt* auf die Regionalentwicklung auswirkt (siehe Abb. 4). Hierbei lassen sich ökologisch, ökonomisch und sozial relevante Effekte unterscheiden. Diese umfassen zunächst unmittelbare Nachhaltigkeitswirkungen zumeist auf betrieblicher oder individueller Ebene (siehe 4.1.). Darüber hinaus sind übergeordnete Effekte von Bedeutung, die zwar aus den (aggregierten) Handlungen einzelner Akteure resultieren, aber nicht nur auf diese rückwirken, sondern sich auf die Region als Ganzes erstrecken (4.2.). Ein direkter Effekt ergibt sich aus Beiträgen zur Biodiversität infolge des ökologischen Landbaus der Solawi-Betriebe. Dies trägt wiederum zu übergeordneten Effekten bei, die sich nicht auf die Betriebe niederschlagen: Landschaftliche Attraktivität, Identifikation der Bewohner:innen mit der Region, gesteigerte Lebensqualität, gesteigerter Tourismus, und bessere Auslastung der Gastronomie etc.

Abb. 4: Erfassung von Revitalisierungseffekten aufgrund vermehrter Solawi-Umstellungen

4.1. Unmittelbare Revitalisierungseffekte

4.1.1. Ökologische Effekte

Die Verbreitung des Solawi-Konzepts durch Umstellung schlägt sich unmittelbar in den kommunalen SDG-Indikatoren *Ökologischer Landbau*, *Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft*, *Nitrat im Grundwasser*, *Fließgewässerqualität* und *Nährstoffbelastung in Fließgewässern* nieder (siehe Tabelle 4): Da Solawis in der Regel ökologisch wirtschaften (Boddenberg et al. 2017a; Wellner und Theuvsen 2017; Schmidt et al. 2025), teilen sie die positiven ökologischen Effekte mit anderen „herkömmlichen“ ökologischen Landwirtschaftsbetrieben: Eine ökologische Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen trägt zur Verringerung des Stickstoffüberschusses (Muller et al. 2017) und der Schadstoffbelastung in Fließgewässern bei (Cambardella et al. 2015). Durch eine vielfältige Fruchtfolge, eine dauerhafte Bodenbedeckung, den Einsatz von organischem Düngemittel und eine möglichst angepasste Bodenbearbeitung, fördert der Ökolandbau den Humusaufbau, was zu einer positiven Klimaschutzwirkung durch die Bindung von Kohlenstoff in Böden führt (Sanders und Heß 2019). Auf diese Weise werden durch den Ökolandbau in gemäßigten Klimazonen durchschnittlich etwa 900 kg CO₂-Äquivalente/ha/Jahr mehr als im konventionellen Landbau gebunden, was sich positiv auf den Indikator *Treibhausgasemissionen – Gewerbe, Handel und Dienstleistung (GHD) und Sonstiges* auswirken dürfte: Die Kohlenstoffgehalte ökologisch bewirtschafteter Böden liegen damit etwa zehn Prozent höher als jene konventionell bewirtschafteter Böden (ebd.). Darüber hinaus erweisen sich ökologische Landwirtschaftsbetriebe in Trockenperioden als resilienter als konventionelle Vergleichsbetriebe, da sie durch höhere Humusgehalte mehr Wasser speichern können und besser vor Austrocknung der Böden geschützt sind (Pimentel et al. 2005). Außerdem weisen die Böden mehr organische Substanz und eine höhere biologische Aktivität auf.

Verschiedene Studien deuten auf weitere das Solawi-Konzept betreffende ökologische Vorteile hin. Laut einem Literaturreview von Egli et al. (2023) greifen Solawi-Betriebe seltener auf Düngemittel, Pestizide, Fahrzeuge und Maschinen zurück: Im Rahmen einer in fünf Solawi-Betrieben durchgeführten ökologischen Standortbestimmung wurde festgestellt, dass Solawis eine größere Vielfalt an Nutzpflanzen anbauen, seltener Maschinen einsetzen und häufiger auf „mittleren Technologien“ (Schumacher 2013) wie z.B. naturschonender Messerbalken-Mähgeräte, leichter Bodenbearbeitungsgeräte sowie kleiner Traktoren und Pferde zurückgreifen (Bechtel 2014). Außerdem setzen Solawis im Vergleich zu anderen Ökoland-Betrieben häufiger auf pfluglose Bodenbearbeitung, sechsgliedrige Fruchtfolgen und eine nahezu vollständige Heunutzung (ebd.). Während zwei Fallstudien zeigten, dass untersuchte Solawi-Betriebe deutlich weniger Energieverbrauch und Klimaemissionen pro Kilogramm Ernte verursachten als konventionell und sogar ökologisch wirtschaftende Vergleichsbetriebe (Pérez-Neira und Grollmus-Venegas 2018; Zhen et al. 2020), könnten die Ergebnisse in einer Untersuchung von sechs Betrieben im Raum Leipzig nur teilweise bestätigt werden (Menzel et al. 2025). Die Studienlage ist insgesamt zu uneindeutig, um eine abschließende Bewertung vornehmen zu können.

Weitere direkte Effekte, die sich in dem Indikator *Abfallmenge* niederschlagen dürften, ergeben sich durch die Reduktion von Verpackungsmüll durch Solawis (Bechtel 2014). Durch die direkte Verbindung von Produzierenden und Verbrauchenden konnten Lebensmittelverluste und -abfälle entlang der Wertschöpfungskette um 22-70% reduziert werden, wie eine Studie im

Raum Leipzig zeigte (Voge et al. 2023). Eine weitere Untersuchung in England verdeutlicht den erheblichen Unterschied bei Lebensmittelverlusten: In solidarischer Landwirtschaft wurden lediglich 6,71 % der frischen Gemüse verschwendet, im Vergleich zu 55,2 % im konventionellen Supermarktsystem (Baker 2014). Ursächlich hierfür sind u.a. wegfallende Zwischenstationen zwischen Erzeugung und Verbrauch, die häufig hohe Anforderungen an Ästhetik oder Verpackung haben und daher große Gemüsemengen aussortieren. Eine Mitgliederumfrage in Deutschland zeigte zudem, dass bei der Mehrheit der Solawi-Mitglieder seit der Mitgliedschaft gar keine oder lediglich sehr geringe Gemüseabfälle anfallen (Bechtel 2014).

4.1.2. Ökonomische Effekte

Trotz der ökologischen Vorzüge des Ökolandbaus, sehen sich auch diese Betriebe dem steigenden Marktdruck ausgesetzt (Boddenberg et al. 2017a), was insbesondere kleinere Betriebe vor große Herausforderungen stellt (Canenbley et al. 2004; Döpke 2012). Die Innovation Solidarisches Landwirtschaft stellt eine Möglichkeit zur Emanzipation von kapitalistischen Vermarktungsstrukturen dar, indem die Betriebe die Notwendigkeit der Abnahme durch die Lebensmittelindustrie umgehen (Boddenberg et al. 2017a; Paech et al. 2019). Hierzu befähigt das konstituierende Merkmal von Solidarischer Landwirtschaft, welches in der sog. *Umlagefinanzierung* besteht: Sämtliche betrieblichen Kosten werden über Beiträge der Solawi-Mitglieder abgedeckt, die dafür regelmäßig einen Anteil der Ernte erhalten (Middendorf und Rommel 2024; Cox et al. 2008). Im Sinne einer *Dekommodifizierung*¹ zahlen die Mitglieder ihren Beitrag nicht für ein explizites Produkt, sondern erhalten einen Anteil an der Gesamtproduktion (Degens 2023; Boddenberg et al. 2017b). Dies kann zur Unabhängigkeit von Marktpreisen beitragen und so den Wachstumsdruck verringern (Rommel et al. 2019). Die betriebswirtschaftliche Sicherheit infolge der Umlagefinanzierung ermöglicht außerdem eine bodenschonende und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (Matzembacher und Meira 2019; Bechtel 2014). In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass Solawi-Betriebe wirtschaftlich äußerst erfolgreich und langfristig stabil sein können (Egli 2024; Hunter et al. 2022; Zhen et al. 2020; Pérez-Neira und Grollmus-Venegas 2018; Jablonski et al. 2019). Entsprechend gelangt Bechtel (2014) zu dem Ergebnis, dass das Solawi-Konzept zur finanziellen Sicherheit und damit zur Existenzsicherung der Betriebe beiträgt. Dies wiederum dürfte sich langfristig positiv auf die kommunalen SDG-Indikatoren *Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Fläche*, *Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:in* und *Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen Einwohner:innen* auswirken. Ein weiterer ökonomischer Vorteil ergibt sich insbesondere für kleinere landwirtschaftliche Betriebe durch von Mitgliedern bereitgestelltes zusätzliches Investitionskapital (Rommel und Antoni-Komar 2022). Hierdurch entsteht insbesondere für kleinere Betriebe das Potenzial zusätzlicher finanzielle Maßnahmen für kleinere (z.B. Imkerei oder Gehölzpflanzungen) oder größere Anschaf-

¹ In einer kapitalistischen Marktwirtschaft sind die meisten Güter "kommodifiziert", d. h. sie werden wie Waren behandelt – man muss sie kaufen oder verkaufen. **Dekommodifizierung** bedeutet das Gegenteil: Menschen müssen bestimmte Güter oder Leistungen nicht am Markt erwerben oder verkaufen, um Zugang zu ihnen zu erhalten. In einer Solawi wird die Produktion finanziert, die unter Umständen auch unter eigener Beteiligung geschieht, und nicht das einzelne Produkt, dessen (Tausch-)Wert ihm erst auf dem Markt zugeschrieben wird (Boddenberg et al. (2017b).

fungen (z.B. Flächenkauf) (Bechtel 2014). Diese Vorteile dürften in Summe Anreize für Betriebsneugründungen schaffen, was sich im Indikator *Anzahl der neu errichteten Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohner:innen* widerspiegeln würde.

Obwohl viele Studien die wirtschaftliche Stabilisierung des Solawi-Konzepts herausstellen, konstatieren Rommel und Antoni-Komar (2022), dass sich viele deutsche Solawi-Betriebe (insbesondere in Gründungs- und Frühphasen) mit erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sehen. Dies liege einerseits an der betriebswirtschaftlichen Benachteiligung, da erbrachte, unsichtbare Leistungen in Form von Ökosystemleistungen nicht monetär gewürdigt würden. Andererseits erreichen viele Solawi-Betriebe häufig zu langsam eine ausreichende Produktionskapazität und einen festen Mitgliederstamm (Rommel und Antoni-Komar 2022). Obwohl lediglich 46 % der befragten Solawi-Landwirt:innen im Rahmen einer in den USA durchgeführten Umfrage aus dem Jahr 2001 angaben, zufrieden mit ihrer Fähigkeit zu sein die Betriebskosten decken zu können, habe sich dennoch laut Selbsteinschätzung bei 73,4% der Landwirt:innen die Fähigkeit zur Kostendeckung durch das Solawi-Konzept verbessert (Lass et al. 2003). Diese Analyse zeigt, dass eine Umstellung auf Solawi keine zwangsläufige Erfolgsgarantie für ein langfristig stabiles Unternehmen darstellt. Viele verschiedene Faktoren (z.B. Fachkräftemangel, Zugang zu Land, fehlende Subventionen, usw.) beeinflussen den langfristigen Erfolg (ebd.). In Summe dürften die stabilisierenden Effekte des Solawi-Konzepts dem anhaltenden Hofsterben langfristig entgegenwirken (Zech et al. 2025) und sich eine Verbreitung des Konzepts positiv in den kommunalen SDG-Indikatoren *Steuereinnahmen*, *BIP* und *Existenzgründungen* (sofern Solawi-Neugründungen berücksichtigt werden) niederschlagen.

Das Solawi-Konzept besitzt nicht nur großes Potenzial zur Stabilisierung der Betriebe, sondern ermöglicht den Landwirt:innen ebenfalls eine faire Bezahlung (Egli et al. 2023). So stellte beispielsweise Paul (2019) fest, dass Solawi-Landwirt:innen in untersuchten Regionen der USA im Durchschnitt 377,5 % mehr auf dem Hof verdienen als der nationale Durchschnitt. Bestätigung findet dies in der Studie Oberholtzer (2004), in welcher ein höheres mittleres Bruttoeinkommen im Vergleich zum nationalen Durchschnitt bei Solawi-Landwirt:innen in drei US-Bundesstaaten identifiziert wurde. Auch in Spanien lag das Einkommen von Solawi-Landwirt:innen etwa 50 % bis 75 % über dem von untersuchten konventionellen Betrieben (Pérez-Neira und Grollmus-Venegas 2018). Auch wenn sich das Einkommen und die Lebensqualität für die Landwirt:innen durch das Solawi-Konzept verbesserte (Lass et al. 2003), sind die höheren Einkommen weiterhin häufig nicht existenzsichernd (Paul 2019; Brown und Miller 2008). Entsprechend bewerten die meisten Solawi-Landwirt:innen, wie auch viele andere Landwirt:innen, ihre eigene Arbeit in monetären Begriffen als zu gering (Galt 2013). Zusätzlich neigen insbesondere Solawi-Landwirt:innen aufgrund des starken Pflichtgefühls gegenüber ihren Mitgliedern zu Selbstausbeutung (Galt 2013). Trotz dieser bestehenden Defizite im landwirtschaftlichen Sektor, die auch durch das Solawi-Konzept nicht vollends gelöst werden können, sind Solawi-Landwirt:innen die meiste Zeit mit ihrer Arbeit zufrieden, was insbesondere auf „immaterielle Vorteile“ zurückzuführen sei (Tegtmeier und Duffy 2005). Auch Hunter et al. (2022) fanden heraus, dass Glücksempfinden und positive Zukunftserwartungen in Solawi-Betrieben höher waren als in anderen alternativen Ernährungsnetzwerken. In Summe dürfte dies die Arbeitsattraktivität einer wichtigen Branche in ländlichen Regionen erhöhen und langfristig die Abwanderungsbewegung aufgrund unattraktiver Joboptionen mindern.

4.1.3. Soziale Effekte

Entsprechend der solidarischen Komponente des Solawi-Konzepts entstehen durch die gemeinsame Planung, Organisation und Durchführung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten sowie von Freizeitaktivitäten (z.B. Hoffeste) soziale Gemeinschaften, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und den Einzelnen in ein soziales Netzwerk einbetten (Wellner und Theuvsen 2017; Diekmann und Theuvsen 2019b). Durch die Möglichkeit von Bieterrunden soll ebenfalls Menschen mit geringerem Einkommen der Zugang zu Solawis ermöglicht werden (Degens und Lapschieß 2023; Gruber 2020). In der Theorie sollen mit Hilfe dieser sozialen Aushandlungspraxis der monetären Mitgliedsbeiträge die sozio-kulturellen und finanziellen Unterschiede innerhalb der heterogenen Mitgliedergruppe berücksichtigt werden und das notwendige Budget solidarisch erhoben werden (Klemisch 2021). Entsprechend zahlen finanziell schwächere Mitglieder geringere Beiträge als finanziell stärkere (Degens und Lapschieß 2023). In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Bieterrunden, aufgrund von außerhalb eines Solawi-Betriebs geltenden Normen, häufig nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Insbesondere finanziell schwächere Mitglieder treten lieber aus, als weniger als den Richtwert zu bieten (Kunzmann 2015). Außerdem werden Personen mit geringeren Bildungsabschlüssen und Einkommen bisher nicht im gleichen Maße vom Solawi-Konzept erreicht wie vergleichsweise besser gebildete und gut situierte Personen (Blättel-Mink et al. 2017). Dies betrifft ebenfalls People of colour (Galt et al. 2017). Entsprechend besteht hier Weiterentwicklungsbedarf, sodass mehr Solidarität zwischen den Mitgliedern erzeugt wird. Die spezielle Wertestruktur, welche den Solawi-Mitgliedern zugeschrieben wird, dürfte ein geeignetes Fundament hierfür bieten: Laut Diekmann und Theuvsen (2019a) begünstigt ein ausgeprägter Universalismus² vieler Mitglieder den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft. Bestätigung findet diese Perspektive auch bei Bietau et al. (2013): Sie stellen fest, dass die gelebte Solidarität unter den Mitgliedern zu Hilfeleistungen untereinander führen. In schweren Zeiten werden nicht nur Aufgaben für andere Mitglieder übernommen, sondern ebenfalls emotionaler Beistand geleistet. Darüber hinaus wird die Verantwortung für die Abholung der Lebensmittel häufig in Form von Abholgemeinschaften organisiert, sodass einzelne Mitglieder entlastet werden können (Bietau et al. 2013). Diese Nähe zur Lebensmittelproduktion erzeuge eine soziale Brücke zwischen den urbanen und ländlichen Lebenswelten, was sich positiv auf das Lebensgefühl der städtischen Bevölkerung auswirke (Wellner und Theuvsen 2017). Das Ergebnis sei eine *Do-It-Together-Mentalität*, welche die neue Maxime des gemeinschaftsorientierten Wirtschaftens bilde (Antoni-Komar 2016). Die gelebte Solidarität gewinnt insbesondere für jene Gruppen an Bedeutung, die die Prinzipien der Solidarischen Landwirtschaft auf andere Lebensbereiche ausdehnen möchten – etwa durch die Verbindung von Wohnen, Arbeiten und gemeinschaftlichem Leben (Degens 2023). Bei einer flächendeckenden Verbreitung des Solawi-Konzepts dürfte dies in Summe den sozialen Zusammenhalt und die Identifikation mit der Region als Ganzes positiv beeinflussen. Auch wenn dies keinen Indikator der kommunalen SDGs direkt betrifft, wirken diese Aspekte des Solawi-Konzepts den Ursachen einer Negativentwicklung in der Region entgegen (siehe Kapitel 4.1).

² Universalismus drückt sich in der Sorge um die Menschheit, die Umwelt und alle lebenden Wesen aus Diekmann und Theuvsen (2019a).

Eine Solawi-Mitgliedschaft wirkt sich zusätzlich positiv auf die kommunalen SDGs *Kinder mit Fehlernährung* und *vorzeitige Sterblichkeit Frauen und Männer* aus, da von Mitgliedern weniger verarbeitete Lebensmittel und mehr Obst und Gemüse verzehrt werden (MacMillan Uribe et al. 2012; Wilkins et al. 2015; Allen et al. 2017; Berkowitz et al. 2019; Vassalos et al. 2017). Darüber hinaus gaben viele Solawi-Mitglieder an, dass sich das Essverhalten im gesamten Haushalt positiv verändert habe, was insbesondere an einem erleichterten Zugang zu gesunden Lebensmitteln liege (Vasquez et al. 2017). Insgesamt interessieren sich Solawi-Mitglieder stärker für Ernährungsthemen (Allen et al. 2017). Zusätzlich stellten Berkowitz et al. (2019) fest, dass sich die Ernährung übergewichtiger Erwachsene durch eine subventionierte Solawi-Mitgliedschaft deutlich verbesserte. Der sogenannte Healthy Eating Index (HEI) – ein Maß für die Ernährungsqualität – stieg um durchschnittlich 4,3 Punkte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die statt einer subventionierten Solawi-Mitgliedschaft Geldleistungen und Informationsmaterialien erhalten hatte (Berkowitz et al. 2019). Insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen kann eine Solawi-Mitgliedschaft die Ernährungsqualität deutlich verbessern (Galt et al. 2017), was wiederum zur Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten beiträgt (Basu et al. 2020). So berichten Solawi-Mitglieder aus Haushalten mit niedrigem Einkommen über verbesserte Ernährungsweisen, einen erhöhten Gemüseverzehr, eine Reduzierung der Einkaufszeit und geringere Ausgaben für Lebensmittel (Galt et al. 2017).

Vitalität der Region: (1) Unmittelbare Effekte		
Ökologische Effekte	Soziale Effekte	Ökonomische Effekte
<ul style="list-style-type: none"> – Ökolandbau: <ul style="list-style-type: none"> – Verringerung des Stickstoffüberschusses – Weniger Düngemittel & Pestizide – Verringerung der Schadstoffbelastung in Fließgewässern – Förderung des Humusaufbaus und Bindung von Kohlenstoff in Böden – Höherer Humusgehalte speichert mehr Wasser und Schützt vor Austrocknung = Resilienter während Trockenperioden – Solawi-spezifisch: <ul style="list-style-type: none"> – Geringerer Einsatz von Maschinen & Fahrzeugen – Häufiger Einsatz von „mittlerer Technologie“ – Häufig mehrgliedrige Fruchtfolgen & erhöhte Anbauvielfalt – Geringere Abfallmengen und Verpackungsmüll – Weniger Lebensmittelverluste 	<ul style="list-style-type: none"> – Entstehung von sozialen Gemeinschaften, Stärkung des Gemeinschaftsgefühls & sozialen Zusammenhalts – Bieterrunden ermöglichen Solidarität zwischen den Mitgliedern – Verbesserter Zugang zu gesunden Lebensmitteln – Verringerung von ernährungsmitbedingten Krankheiten durch verbesserte Ernährungsweisen und erhöhtem Gemüseverzehr 	<ul style="list-style-type: none"> – Emanzipation von kapitalistischen Vermarktungsstrukturen durch Umlagefinanzierung – Verringerung des Wachstumsdrucks – Finanzielle Stabilisierung und Sicherheit sowie Planbarkeit durch regelmäßige, verbindliche Mitgliedsbeiträge – Verfügbarkeit von zusätzlichem Investitionskapital durch Mitglieder – Faire Bezahlung, höheres Einkommen und Erhöhung der Arbeitszufriedenheit

Abbildung 4: Unmittelbare Revitalisierungseffekte durch die Verbreitung des Solawi-Konzepts.

4.2. Übergeordnete Revitalisierungseffekte

Neben den beschriebenen *unmittelbaren Effekten*, ergeben sich durch die Verbreitung des Solawi-Konzepts weitere *übergeordnete Effekte*, die zwar aus den (aggregierten) Handlungen einzelner Akteure resultieren, aber nicht nur auf diese rückwirken, sondern sich auf die Region als Ganzes erstrecken (siehe Abbildung 5). Hierzu zählen Spill-Over-Effekte, die aus den Aktivitäten im Rahmen von Solawi-Betrieben und durch das Wirken der verschiedenen Promotoren entstehen. Diese Effekte können dazu beitragen der Negativspirale entgegenzuwirken und gleichzeitig entsprechend der Positivanalyse einige Indikatoren der kommunalen SGDs positiv beeinflussen.

4.2.1. Übergeordnete Effekte durch die Umstellung auf Solawi

Übergeordnete Effekte ergeben sich aus den verschiedenen Aktivitäten der Solawi-Mitglieder und -betreibenden, die über den Bereich des eigenen Solawi-Betriebs hinausreichen. Untersuchungen zeigten, dass sich eine Solawi-Mitgliedschaft häufig positiv auf das allgemeine Umweltverhalten auswirken (Degens 2023; Bechtel 2014; Glinska-Newes et al. 2025; Hayden und Buck 2012; Bietau et al. 2013). Da sich Mitglieder verstärkt im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen auf den Höfen engagieren, entwickeln sie ein tieferes Bewusstsein für nachhaltiges Handeln (Bechtel 2014), was insbesondere den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und einen achtungsvollen Umgang mit Tieren betreffe (Bietau et al. 2013). Das entwickelte Umweltbewusstsein wirke dann in den Alltag der Mitglieder hinein: So zeigten Russell und Zepeda (2008), MacMillan Uribe et al. (2012) und Glinska-Newes et al. (2025), dass Solawi-Mitglieder auch außerhalb der Landwirtschaft verstärkt ökologisch verantwortungsvoll handeln. Intensiviert wird dieser Effekt, da viele Solawi-Betriebe zusätzlich Bildungsprojekte und -angebote schaffen, um Wissen über nachhaltige Landwirtschaft oder Nachhaltigkeit im Allgemeinen zu vermitteln (Martinez et al. 2022; Saltmarsh et al. 2011). Nicht selten sind Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen (z.B. Schulen oder Universitäten) und sozialen Bewegungen (z.B. Klimabewegungen) (Bonfert 2022; Hinrichs 2000). Egli et al. (2023) und Rossi et al. (2017) konstatieren, dass durch Solawi-Betriebe positive Effekte in Bezug auf Wissenstransfer und Bildung erzielt werden können, beispielsweise im Zusammenhang mit Kochkenntnissen und Ernährungsbewusstsein. Großes Potenzial bestehe auch in der Umweltbildung, da sowohl Mitglieder als auch interessierte Personen auf den Höfen vielfältige Möglichkeiten der Wissensaneignung und Bewusstseinsbildung im Bereich Naturschutz (z.B. durch Gespräche mit den Landwirt:innen und Gärtner:innen, durch Führungen und Informationsveranstaltungen und durch das Sammeln von Naturerfahrungen durch Besuche der Betriebe) erhalten (Bechtel 2014). Entsprechend dem „Spillover-Effekt“ (Behn et al. 2025; Nilsson et al. 2017) lässt sich annehmen, dass sich das durch Solawi ausgelöste nachhaltige Verhalten der Mitglieder ebenfalls positiv auf andere Bereiche auswirkt (z.B. nachhaltige Mobilität, geringerer Stromverbrauch oder nachhaltiger Konsum). Dies dürfte eine Vielzahl revitalisierender Effekte in der gesamten Region mit sich bringen: Ein geringerer *Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen der privaten Haushalte*, eine Verbesserung des *Modal Split* (Anteil des Fußverkehrs, Radverkehrs und ÖPNV), eine Erhöhung der *Rate an energetischen Sanierungen von Gebäuden*, eine *geringere PKW-Dichte*, eine Erhöhung der *PKW mit Elektroantrieb* sowie eine *Verringerung des Trinkwasserverbrauchs* (siehe Tabelle 4).

Potenziert werden diese Effekte durch entsprechende Weiterentwicklungen, die sich beispielsweise bei einem deutschen Solawi-Betrieb zeigen: Auf dem CSA-Hof Pente wird die Solawi zu einem vielfältigen Lebenslernort mit Partizipation und Teilhabe als Begegnungsraum aller Altersklassen weiterentwickelt (Hartkemeyer 2017). In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) wird ein generationsübergreifenden Lebenslernraum entwickelt, an dem auch Kinder partizipieren können. Dieser als „Handlungspädagogik“ (Hartkemeyer et al. 2014) beschriebene Lehransatz führte im Jahr 2013 zur Gründung einer handlungspädagogischen Kita für zwölf Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren (Hartkemeyer 2017). Seither wurde das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt und ermöglicht nun sowohl Kindern als auch Jugendlichen bis zur 10 Klasse einen Lernort. Darüber hinaus bietet dieser Solawi-Betrieb ebenfalls Raum für Praxissemester und Abschlussarbeiten von Studierenden sowie Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler (ebd.). Die Schaffung von Kitas sowie Lern- und Erlebnis- und Bildungsorten auf Solawi-Höfen wirkt sich entsprechend positiv auf die kommunalen SDG-Indikatoren *Wohnungsnaher Grundversorgung – Grundschule, Betreuung von Kindern (unter 3-jährige), Personal zur Betreuung von Kindern (unter 3-jährige), Nachhaltige Schulen, Nachhaltige Kindertageseinrichtungen, Integrative Kindertageseinrichtungen*, aus. Gleichzeitig dürfte dies Ursachen für das Zustandekommen der Negativspirale beseitigen.

Darüber hinaus fungierten Solawis im Raum Leipzig und Marburg als Keimzellen für die Entstehung lokaler *Ernährungsräte* (Bonfert 2022). Ernährungsräte arbeiten eng mit Kommunen zusammen und bringen die Ernährungspolitik auf die Kommunale Agenda, um so auf die Veränderung von Rahmenbedingungen für bio-regionale Versorgungsstrukturen hinzuwirken (Marx 2023). Indem sie zur Vernetzung zentraler Akteure in regionalen Wertschöpfungsräumen beitragen, fungieren sie als Systemintermediäre und als Plattform für Dialogprozesse zur Aushandlung einer Ernährungswende (ebd.). Auch die Untersuchung von Egli (2024) zeigte, dass die befragten Solawi-Betriebe in unterschiedlichem Maße mit verschiedenen Akteur:innen der Region (z.B. anderen Solawi-Betrieben, Ernährungsräten, Kommunalpolitik, Landwirtschaftskammer/-amt, usw.) im Austausch stehen. Ein solcher wechselwirkender Austausch kann sich ebenfalls positiv auf die geltenden Normen auswirken und eine Entwicklung in der Region als Ganzes auslösen. Indem Solawis häufig Freizeit- Erholungs- und Outdoor-Aktivitäten anbieten, können sie zum sozialen Wohlergehen einer Region beitragen (Medici et al. 2023).

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Solawis zur Bildung regionaler *Wertschöpfungsräume* beitragen können (Posse 2022). So stärken Solawi-Betriebe häufig andere lokale Erzeuger:innen, indem sie deren Produkte einkaufen und in ihre Solawi-Anteile integrieren (Egli 2024). Ferner stellt Bonfert (2022) fest, dass untersuchte Solawi-Betriebe sowohl in Deutschland als auch in Wales zusätzliche Produkte wie Kartoffeln, Milchprodukte, Eier, Honig oder Fleisch von nahegelegenen Ökobetrieben einkaufen und in die Ernteanteile integrieren. Weitere Kooperationen umfassen das Teilen von Werkzeugen und Maschinen, das Organisieren von gemeinsam Lebensmittellieferungen und -einkäufen, die Unterstützung bei anspruchsvollen landwirtschaftlichen Arbeiten und den Austausch von Saatgut, Dünger oder Lebensmitteln (Bonfert 2022). Auf diese Weise trägt die Verbreitung von Solawi-Betrieben zur ökonomischen Stabilisierung und zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsräume bei, von denen ebenfalls die regionalen Nicht-Solawi-Betriebe profitieren (Posse 2022).

Die Entstehung von Wertschöpfungsräumen trägt letztlich zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region bei oder schafft sogar neue Perspektiven und attraktive Arbeitsangebote (Martinez et al. 2022). Da Solawi in der Regel verbesserte Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende schaffen (siehe Abschnitt 4.1.2), erhöht sich die Arbeitsattraktivität für junge Menschen im landwirtschaftlichen Sektor. Dies dürfte, sofern sich das Solawi-Konzept flächendeckend verbreitet, der beschriebenen Abwanderungsentwicklung und Negativspirale entgegenwirken. Auch erhöht eine Verbreitung des Solawi-Konzepts die Resilienz einer Region, indem Solawi-Betriebe „mit anderen transformativen Akteuren ein resilientes Arrangement der Nahversorgung mit Lebensmitteln bilden“ (Paech et al. 2020, S.55) und so zur *Ernährungssouveränität* beitragen, lässt sich Resilienz erzielen (Antoni-Komar 2016; Bietau et al. 2013). Eine zurückgewonnene Ernährungssouveränität mindert Risiken kritischer Abhängigkeiten und exogener Störungen des industrialisierten Ernährungssystems (Antoni-Komar 2016). Außerdem verringern nahräumliche Versorgungssysteme wie das Solawi-Konzept komplexe Transport- und Logistikinfrastrukturen und reduzieren somit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern (Paech et al. 2020a; Medici et al. 2023).

4.2.2. Übergeordnete Effekte durch Innovationsökosysteme und Promotoren

Die Umstellung auf das Solawi-Prinzip ist eng mit der Entstehung von regionalen Innovationsökosystemen (Palliwoda et al. unveröffentlichtes Manuskript), sowie den an diesem Prozess aktiv beteiligten **Promotoren** verbunden (Zech et al. 2025). Ihr Handlungsrepertoire wirkt sich einerseits *direkt* auf die Verbreitung des Solawi-Konzepts und damit auf die Regionalentwicklung insgesamt aus (siehe Kapitel 4.1). Darüber hinaus haben die Aktivitäten der Promotoren ebenfalls unmittelbare Effekte für die gesamte Region. Diese werden nachfolgend genauer beschrieben.

In Anlehnung an Thomas und Autio (2020), Pidorycheva et al. (2020) und Granstrand und Holgersson (2020) lässt sich das Konzept des regionalen Innovationsökosystems als ein *räumlich begrenztes Cluster heterogener, komplementärer und sich ergänzender Akteure definieren, die gemeinsam Innovationen schaffen, verbreiten und nutzen*. Indem diese Akteure miteinander interagieren und zusammenarbeiten, können Wechselwirkungen und Synergien erzeugt werden, welche die Möglichkeiten einzelner Akteure weitreichend übersteigen (Carayannis et al. 2018). Obwohl bisweilen vor allem die Entwicklung von technischen Innovationen im Fokus von Innovationsökosystemen stand (Nambisan und Baron 2013; Jackson 2011), werden im vorliegenden Kontext soziale Neuerungen sowie die anschließende Verbreitung (Diffusion) fokussiert (Terstriep et al. 2022). Die Schlüsselpersonen eines Innovationsökosystems nehmen häufig verschiedene *Promotoren-Rollen* ein und tragen zur Verbreitung der Innovationen bei (Terstriep et al. 2015; Terstriep et al. 2020; Witte 1999). Bei ihnen handelt es sich um Akteure, die einen Prozess „unter Überwindung von Barrieren bis zum Innovationsentschluß voran[treiben].“ (Witte 1999, S.15). Zahlreiche empirische Untersuchungen zeigten, dass das Aktivwerden von Promotoren den Innovationserfolg maßgeblich erhöhen (Hauschildt & Gemünden 1999; Hauschildt et al. 2023). In Palliwoda et al. (unveröffentlichtes Manuskript), Schmidt et al. (2025) und Zech et al. (2025) konnten wir zeigen, dass Solawi-Promotoren einen entscheidenden Beitrag zur Verbreitung des Solawi-Konzepts leisten können, indem sie verschiedene Barrieren ab- und Motive aufbauen. Solche Initiativen stellen „erste Alternativen zum in Landwirtschaft und Ernährung notwendigen Systemwechsel dar und können als Vorboten und Impulsgeber [...]“

gesehen werden“ (Best et al. 2021, S. 4), da sie im Sinne unserer Betrachtung nicht auf monetäres Wachstum, sondern auf die Schaffung sozialer Werte (wie z.B. Gemeinschaft, Sinn, Konvivialität) ausgerichtet sind. Der Aufbau von Innovationsökosystemen knüpft unmittelbar an den Konzepten einer „endogenen Regionalentwicklung“ (Hahne 1985) bzw. „eigenständigen Regionalentwicklung“ (Mose 1989) an und forciert die Aktivierung der einer Region inhärenten Potenziale (Mühlinghaus 2002).

Gleichzeitig birgt der Aufbau von beispielhaften *Solawi-Innovationsökosystemen* das Potenzial, weit über den unmittelbaren Wirkungsbereich hinausreichende Innovationsdynamiken in regionalen Kontexten auszulösen. Solawi-Innovationsökosysteme dürften sich zudem dafür eignen, weitere „Alternativ Food Networks“, wie z.B. „Essbare Städte“, „Foodcoops“ oder „Vertical Farming“ (Haack et al. 2020), zu verbreiten. Hier sind ähnliche Akteure wie die Landwirtschaftskammer, Ernährungsräte, usw. relevant. In Summe dürfte der Aufbau dieser Innovationsökosysteme dazu beitragen die beschriebene Negativspirale (siehe Kapitel 3.1) zu durchbrechen. Wesentliche Mechanismen hierfür sind die Entstehung und Akkumulation von „sozialem Kapital“ (Bourdieu 2012) sowie „Humankapital“ (Becker 2002), die in der Interaktion der beteiligten Promotoren begründet liegen.

Das *Sozialkapital* umfasst all jene Ressourcen, auf die ein Individuum aufgrund seiner Zugehörigkeit zu verschiedenen Netzwerken potenziell zugreifen kann (*Netzwerkbasierte Ressourcen*) (Franzen und Pointner 2007). Sozialkapital besitzt ein Akteur also nicht selbst, sondern kann lediglich aufgrund seiner sozialen Kontakte zu anderen Akteuren darüber verfügen (ebd.). Dies hat ebenfalls zur Folge, dass Sozialkapital nicht von einer Gesellschaft auf die nächste Generation übertragen werden kann. Entsprechend muss jede Generation ihr Sozialkapital weitgehend selbst aufbauen (Hauff 2021). Besonders prädestiniert für den Aufbau von Sozialkapital sind jene Innovationsökosysteme (wie z.B. ein Solawi-Innovationsökosystem), welche sich in nahezu jeder Region Deutschlands aufbauen lassen. Dieses vorhandene Kapital kann dann wiederum in anderen regionsspezifischen Innovationsökosystemen angewandt werden.

Gleichzeitig wird durch erworbene Erfahrungswerte und Wissen über Innovationsprozesse *Humankapital* erzeugt (Fliaster 2007). Becker (2002) definiert Humankapital als „the knowledge, information, ideas, skills, and health of individuals“. Dieses Wissen lässt sich wiederum auf andere Innovationsprozesse anwenden und bildet damit eine geeignete Grundlage für die Entstehung weiterer Innovationsökosysteme. Die Wirksamkeit dieses Zusammenspiels von Human- und Sozialkapital lässt sich exemplarisch an regionalen Projekten wie *SolaRegio* beobachten. Hier führten die initialen Aktivitäten nicht nur zu einer Vernetzung zuvor unverbundener Akteure – etwa der Landwirtschaftskammer und dem CSX-Netzwerk –, sondern stießen auch Anschlussinitiativen in Ernährungsräten und anderen Bereichen der regionalen Agrar- und Ernährungspolitik an. Insgesamt zeigt sich, dass Solawi-Innovationsökosysteme nicht nur konkrete Transformationsprozesse in Gang setzen, sondern gleichzeitig die Voraussetzungen für weitere Innovationsprozesse schaffen. Durch die kontinuierliche Generierung und Anwendung von Human- und Sozialkapital entsteht ein fruchtbares Fundament für die Etablierung neuer, regionsspezifischer Innovationsökosysteme – potenziell flächendeckend in ganz Deutschland.

Vitalität der Region: (2) Übergeordnete Effekte	
... durch Umstellung auf Solawi	... durch Promotoren-Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> – Spillover-Effekte bei Solawi-Mitgliedern, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> – durch Solawi ausgelöstes nachhaltiges Verhalten der Mitglieder wirkt sich ebenfalls positiv auf andere Bereiche aus (z.B. nachhaltige Mobilität, geringerer Stromverbrauch oder nachhaltiger Konsum) – Entstehung von Lern- und Begegnungsorten – Keimzelle für weitere Vereins- und Initiativgründungen – Ernährungssouveränität und -sicherheit durch höheren Selbstversorgungsgrad 	<ul style="list-style-type: none"> – Aufbau eines Innovationssystems <ul style="list-style-type: none"> – Aufbau von sozialem Kapital <ul style="list-style-type: none"> – Handlungsfähige Multiakteursnetze – Zuständigkeits- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit – Aufbau von Humankapital <ul style="list-style-type: none"> – Flexibilität und Reaktionsfähigkeit angesichts eines hohen Anpassungsdrucks

Abbildung 5: Übergeordnete Revitalisierungseffekte der Umstellung auf Solawi und Promotoren-Maßnahmen

5. Limitierung & Fazit

Es gilt zu betonen, dass die Studienlage zu den herausgearbeiteten Revitalisierungseffekten des Solawi-Konzepts bisher noch sehr dünn ist, sich mehrheitlich auf Fallstudien stützt und geografisch verzerrt ist (Egli et al. 2023). Außerdem beruhen viele Studienergebnisse auf Selbsteinschätzungen der Solawi-Landwirt:innen oder -Mitglieder. Weitere Limitierungen ergeben sich aus dem Umstand, dass Solawis sehr vielfältig und sehr unterschiedlich ausdifferenziert sind (Middendorf und Rommel 2024). „Die Solawi“ existiert nicht. Entsprechend kann es sein, dass einige Solawi-Betriebe unterschiedliche Merkmale des Solawi-Konzepts stärker betonen als andere Betriebe. Daraus folgt, dass nicht jede Solawi dieselben revitalisierenden Effekte auf eine Region haben können. Eine Aufschlüsselung der Revitalisierungseffekte beispielsweise entsprechend der verschiedenen „Solawi-Typen“ (Middendorf und Rommel 2024) verbleibt als Aufgabe. Vor diesen Hintergründen ist eine zuverlässige Einschätzung der Revitalisierungseffekte durch Solidarischer Landwirtschaft nur schwierig möglich.

Trotz der beschriebenen Limitierungen ermöglicht diese Zusammenstellung unterschiedlichster Studien eine erste Orientierung und veranschaulicht das vorhandene Potenzial der Innovation Solawi. In Summe lässt sich konstatieren, dass eine Verbreitung des Solawi-Konzepts im Sinne einer Revitalisierungsstrategie großes Potenzial besitzt, um (1) zur Realisierung eines nachhaltigen und resilienten Agrar- und Ernährungssektors, (2) zur ökonomischen Stärkung und Resilienz (sowohl für Betriebe als auch für die gesamte Region), sowie (3) zu mehr sozialen Interaktionen, einer gesünderen Ernährung, einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln und einer besseren Umweltbildung beizutragen. Entsprechend besitzt das Solawi-Konzept großes Potenzial zur direkten und indirekten Revitalisierung einer Region. Zusammengefasst zielt *Revitalisierung einerseits auf die Stabilisierung bzw. Wiederherstellung bestimmter gefährdeter, aber als unverzichtbar erachteten Funktionen einer Region und andererseits auf die Transformation und Weiterentwicklung der Region, wodurch die Lebensqualität verbessert und eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden soll.*

6. Literatur

- Abdallah, S., A. Hoffman, L. Akenji. 2024. The 2024 Happy Planet Index. https://happyplanetindex.org/HPI_2024_report.pdf (abgerufen 01.07.2025).
- Acosta, A. 2017. Buen Vivir: Die Welt aus der Perspektive des Buen Vivir überdenken. In: *Degrowth in Bewegung(en): 32 alternative Wege zur sozial-ökologischen Transformation*. Herausgegeben von C. Burkhart, M. Schmelzer, N. Treu. München: oekom. 70–83.
- Allen, J. E., J. Rossi, T. A. Woods, A. F. Davis. 2017. Do Community Supported Agriculture programmes encourage change to food lifestyle behaviours and health outcomes? New evidence from shareholders. *International Journal of Agricultural Sustainability* 15/1: 70–82.
- Antoni-Komar, I. 2016. Urban Gardening, Food Coops, Community Supported Agriculture: Transformative Wirtschaftsformen – Konsumpraktiken – Marktbeziehungen. *Haushalt in Bildung & Forschung* 5/3: 82–96.
- Baker, N. 2014. *A comparative analysis of Community Supported Agriculture and UK supermarkets as food systems with specific reference to food waste*.
- Basu, S., J. O'Neill, E. Sayer, M. Petrie, R. Bellin, S. A. Berkowitz. 2020. Population Health Impact and Cost-Effectiveness of Community-Supported Agriculture Among Low-Income US Adults: A Microsimulation Analysis. *American journal of public health* 110/1: 119–126.
- Bechtel, D. 2014. *Potenziale Solidarischer Landwirtschaft zur Realisierung von Naturschutzziele in Kulturlandschaft*.
- Becker, G. 2002. *The age of human capital*.
- Betz, S. 2008. Peripherisierung als räumliche Organisation sozialer Ungleichheit. In: *Peripherisierung – eine neue Form sozialer Ungleichheit?* Herausgegeben von E. Barlösius, C. Neu. 7–16.
- Behn, O., J. Wichmann, M. Leyer, A. Schilling. 2025. Spillover effects in environmental behaviors: a scoping review about its antecedents, behaviors, and consequences. *Current Psychology* 44/5: 3665–3689.
- Berkowitz, S. A. et al. 2019. Health Center-Based Community-Supported Agriculture: An RCT. *American Journal of Preventive Medicine* 57/6 Suppl 1: S55-S64.
- Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung & Wüstenrot Stiftung. 2019. *Teilhabeatlas Deutschland: Ungleichwertige Lebensverhältnisse und wie die Menschen sie wahrnehmen*.
- Bertelsmann Stiftung et al. 2022. *SDG-Indikatoren für Kommunen: Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen*. 3. Auflage. Köln, Berlin.
- Best, B. et al. 2021. *Postwachstum und Raumentwicklung: Denkanstöße für Wissenschaft und Praxis* 122. Verlag der ARL; DEU; Hannover.
- Bieker, S., R. Haffter, M. Berg, T. Grether, A. Schmitt. 2023. *Zukunftsfähig und nachhaltig – Umweltschutz und ländliche Räume durch digitale Technologien stärken: Im Rahmen des Vorhabens „Wechselwirkungen zwischen dem Prozess der Digitalisierung und dem Übergang zu einer Green Economy“*. Dessau-Roßlau.
- Bielawska-Roepke, P. 2009. *Revitalisierung in Polen: Handlungsmöglichkeiten kommunaler Verwaltungen in den Revitalisierungsprozessen vernachlässigter städtischer ...*
- Bietau, P. et al. 2013. *Solidarische Landwirtschaft - eine soziale Innovation?: Eine empirische Studie aus soziologischer Perspektive*.
- BMFTR. o.J. *REGION.innovativ*.
- BMFTR. 2021. *Bekanntmachung der Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema „Regionale Faktoren für Innovation und Wandel erforschen – Gesellschaftliche Innovationsfähigkeit stärken“ im Rahmen der Fördermaßnahme „REGION.innovativ“, Bundesanzeiger vom 16.08.2021*.
- Boddenberg, M., M. H. Frauenlob, L. Gunkel, S. Schmitz, F. Vaessen, B. Blättel-Mink. 2017a. Solidarische Landwirtschaft als innovative Praxis – Potenziale für einen sozial-ökologischen Wandel. In: *Soziale Innovationen für nachhaltigen Konsum*. Herausgegeben von M. Jaeger-Erben, J. Rückert-

- John, M. Schäfer. Innovation und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 125–148.
- Boddenberg, M., L. Gunkel, S. Schmitz, F. Vaessen, B. Blätzel-Mink. 2017b. Jenseits des Marktes – Neue Praktiken der Versorgung in Zeiten der Krise. In: *Kapitalismus als Lebensform?: Deutungsmuster, Legitimation und Kritik in der Marktgesellschaft*. Herausgegeben von S. M. Patrick Sachweh. Springer VS, Wiesbaden. 245–272.
- Bonfert, B. 2022. Community-Supported Agriculture Networks in Wales and Central Germany: Scaling Up, Out, and Deep through Local Collaboration. *Sustainability* 14/12: 7419.
- Bourdieu, P. 2012. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: *Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 229–242.
- Brown, C., S. Miller. 2008. The Impacts of Local Markets: A Review of Research on Farmers Markets and Community Supported Agriculture (CSA). *American Journal of Agricultural Economics* 90/5: 1298–1302.
- Büdel, M., N. Kolleck. 2023. Rahmenbedingungen und Herausforderungen kultureller Bildung in ländlichen Räumen – ein systematischer Literaturüberblick. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 26/3: 779–811.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. o.J. Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/gemeinschaftsaufgabe-verbesserung-der-regionalen-wirtschaftsstruktur.html> (abgerufen 21.01.2025).
- Cambardella, C. A., K. Delate, D. B. Jaynes. 2015. Water Quality in Organic Systems. *Sustainable Agriculture Research* 4/3: 60.
- Canenbley, C., P. H. Feindt, M. Gottschick, C. Müller, I. Roedenbeck. 2004. *Landwirtschaft zwischen Politik, Umwelt, Gesellschaft und Markt*.
- Carayannis, E. G., E. Grigoroudis, D. F. J. Campbell, D. Meissner, D. Stamati. 2018. The ecosystem as helix: an exploratory theory-building study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models. *R&D Management* 48/1: 148–162.
- Chandra, Y., L. Shang. 2019. Inductive Coding. In: *Qualitative Research Using R: A Systematic Approach*. Springer, Singapore. 91–106.
- Chen, J., H. Zeng, Q. Gao. 2023a. Using the Sustainable Development Capacity of Key Counties to Guide Rural Revitalization in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20/5.
- Chen, T., D. Luh, L. Hu, J. Liu, H. Chen. 2023b. Sustainable Design Strategy of Regional Revitalization Based on AHP–FCE Analysis: A Case Study of Qianfeng in Guangzhou. *Buildings* 13/10: 2553.
- Cox, R. et al. 2008. Common ground? Motivations for participation in a community-supported agriculture scheme. *Local Environment* 13/3: 203–218.
- Daly, H. E., J. B. Cobb. 1989. *For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future*. Boston: Beacon Press.
- Degens, P. 2023. Solidarische Landwirtschaft als konviviale Ökonomie. *Zeitschrift für Kultur- und Kollektivwissenschaft*/2: 51–80.
- Degens, P., L. Lapschies. 2023. Kooperationen in der Solidarischen Landwirtschaft. Eine feldtheoretische Perspektive. *Gemeinwohlorientiert, ökologisch, sozial*: 189–213.
- Deutscher Bundestag. 2013. *Schlussbericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität–Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“*. Bonn: Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung.
- Diaz-Sarachaga, J. M. 2020. Combining Participatory Processes and Sustainable Development Goals to Revitalize a Rural Area in Cantabria (Spain). *Land* 9/11: 412.
- Diekmann, M., L. Theuvsen. 2019a. Soziale Nachhaltigkeit durch Community Supported Agriculture. 91-110 Seiten / Soziologie und Nachhaltigkeit, Bd. 5 Nr. 1 (2019): Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. *Soziologie und Nachhaltigkeit* 5/1: 91–110.
- Diekmann, M., L. Theuvsen. 2019b. Value structures determining community supported agriculture: insights from Germany. *Agriculture and Human Values* 36/4: 733–746.

- Döpke, A. 2012. *Die Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 1992-2008: Eine Analyse vor dem Hintergrund des „Strukturwandels der europäischen Integration.“*
- Doratli, N., S. Ö. Hoskar, B. O. Vehbi, M. Fasli. 2007. Revitalizing a declining historic urban quarter—the walled city of Famagusta, North Cyprus. *Journal of Architectural and Planning Research*.
- Dudek, S. 2021. schleichende Krise strukturschwacher Kommunen. *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft* 51/204: 417–433.
- Egli, L. 2024. *Innovative Modelle für eine nachhaltige und regionale Wertschöpfung: Synergien und Potenziale der Solidarischen Landwirtschaft in Sachsen (InnoLand-Sachsen) - Abschlussbericht*.
- Egli, L., J. Rüschoff, J. Priess. 2023. A systematic review of the ecological, social and economic sustainability effects of community-supported agriculture. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 7.
- Fan, J., Y. Mo, Y. Cai, Y. Zhao, D. Su. 2021. Evaluation of Community Resilience in Rural China-Taking Licheng Subdistrict, Guangzhou as an Example. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18/11: 5827.
- Fliaster, A. 2007. *Innovationen in Netzwerken: wie Humankapital und Sozialkapital zu kreativen Ideen führen*. Hampp; DEU; München.
- Franzen, A., S. Pointner. 2007. Sozialkapital: Konzeptualisierungen und Messungen. In: *Sozialkapital: Grundlagen und Anwendungen*. Herausgegeben von A. Franzen, M. Freitag. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 66–90.
- Franzen, N. et al. 2008. *Herausforderung Vielfalt-Ländliche Räume im Struktur-und Politikwandel*. Hannover: Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung.
- Frey, B., F. Scheidegger. 2021. Macht Wohlstand glücklich? *Die Volkswirtschaft* 10 / 2021: 22–25.
- Galt, R. E. 2013. The Moral Economy Is a Double-edged Sword: Explaining Farmers' Earnings and Self-exploitation in Community-Supported Agriculture. *Economic Geography*.
- Galt, R. E. et al. 2017. What difference does income make for Community Supported Agriculture (CSA) members in California? Comparing lower-income and higher-income households. *Agriculture and Human Values* 34/2: 435–452.
- Glinska-Newes, A., P. Brzustewicz, I. Escher, Y. Fu, A. Singh. 2025. Does participation in CSA affect consciousness and sustainable behavior of consumers? The evidence from a longitudinal study. *Food Quality and Preference* 127: 105467.
- Granstrand, O., M. Holgersson. 2020. Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. *Technovation* 90-91: 102098.
- Grodach, C., R. Ehrenfeucht. 2015. *Urban Revitalization*. Routledge.
- Gruber, S. 2020. *Bewältigungsstrategien alternativen Wirtschaftens*, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG; DEU; Baden-Baden.
- GRW. 2024. *Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe: „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“*.
- Günzel, M. 2012. Die Revitalisierung innerstädtischer Quartiere in den USA. In: *Nachhaltige Quartiersentwicklung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 147–164.
- Haack, M., H. Engelhardt, C. Gascoigne, A. Schrode, Fienitz, M., Meyer-Ohlendorf, L. 2020. *Nischen des Ernährungssystems: Bewertung des Nachhaltigkeits- und Transformationspotenzials innovativer Nischen des Ernährungssystems in Deutschland*.
- Hahne, U. 1985. *Regionalentwicklung durch Aktivierung intraregionaler Potentiale: zu den Chancen "endogener" Entwicklungsstrategien*.
- Hahne, U. 2013. Regionale Resilienz: Eine neue Anforderung an die ländliche Entwicklung und die künftige Regionalpolitik der EU. *Kritischer Agrarbericht*: 155-160.
- Hajduga, P. 2020. A vital city and revitalization processes. *Biblioteka Regionalisty* 2020/20: 38–48.
- Hartkemeyer, T. 2017. Handlungspädagogik und Gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. *Soziale Innovationen für nachhaltigen Konsum*: 315–323.
- Hartkemeyer, T., P. Guttenhöfer, M. Schulze (Hrsg.). 2014. *Das pflügende Klassenzimmer, Handlungspädagogik und Gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft*. oekom verlag.

- Hartmann, E., S. Engelhardt, N. Birner, A. Shajek. 2014. *Der iit-Innovationsfähigkeitsindikator: Ein neuer Blick auf die Voraussetzungen von Innovationen*.
- Hauff, M. 2021. *Nachhaltige Entwicklung: Grundlagen und Umsetzung*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Hayden, J., D. Buck. 2012. Doing community supported agriculture: Tactile space, affect and effects of membership. *Geoforum* 43/2: 332–341.
- He, S., Y. Zhang. 2022. Reconceptualising the rural through planetary thinking: A field experiment of sustainable approaches to rural revitalisation in China. *0743-0167* 96: 42–52.
- Held, B., D. Rodenhäuser, H. Diefenbacher. 2022. *NWI 3.0: Methodenbericht Nationaler Wohlfahrtsindex 3.0*, Heidelberg.
- Hinrichs, C. 2000. Embeddedness and local food systems: notes on two types of direct agricultural market. *Journal of Rural Studies* 16/3: 295–303.
- Huetting, R. 2011. Sustainable national income: information for attaining sustainability. *Management Research Review* 34/11: 1190–1201.
- Hulland, J. 2020. Conceptual review papers: revisiting existing research to develop and refine theory. *AMS Review* 10/1-2: 27–35.
- Hunter, E., A. Norrman, E. Berg. 2022. Quantifying differences in alternative food network supply chain activities and their relationship with socio-economic outcomes. *International Food and Agribusiness Management Review* 25/1: 83–102.
- Jablonski, B. B. R., M. Sullins, D. Thilmany McFadden. 2019. Community-Supported Agriculture Marketing Performance: Results from Pilot Market Channel Assessments in Colorado. *Sustainability* 11/10: 2950.
- Jackson, D. J. 2011. *What is an Innovation Ecosystem?*
- Jalali, S., C. Wohlin. 2012. Systematic literature studies. In: *Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software engineering and measurement*. Herausgegeben von P. Runeson, M. Höst, E. Mendes, A. Andrews, R. Harrison. New York, NY, USA: ACM: ACM. 29–38.
- Keyvanfar, A. et al. 2018. A Sustainable Historic Waterfront Revitalization Decision Support Tool for Attracting Tourists. *Sustainability* 10/2.
- Kim, E., S. Lee. 2020. Sustainability and the Expected Effects of Office-to-Residential Conversion in Historic Downtown Areas of South Korea. *Sustainability* 12/22: 9576.
- Klemisch, H. 2021. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/zfgg-2021-0019/xml>. *Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen*/4: 306–317.
- König, J. et al. 2023. *Gleichwertige Lebensverhältnisse*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Konior, A., W. Pokojska. 2020. Management of Postindustrial Heritage in Urban Revitalization Processes. *Sustainability* 12/12: 5034.
- Kopatz, M., U. Hahne. 2018. Wirtschaftsförderung 4.0–auch ein Thema für ländliche Regionen. *Kritischer Agrarbericht* 2018: 190–194.
- Koschatzky, K. et al. 2021. *Transformative Entwicklungsprozesse in strukturschwachen Regionen des Wandels*.
- Kraiß, K., T. van Elsen. 2009. Landwirtschaftliche Wirtschaftsgemeinschaften (Community Supported Agriculture, CSA). Ein Weg zur Revitalisierung des ländlichen Raumes? In: *Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume: Chancenverbesserung durch Innovation und Traditionspflege*. Herausgegeben von R. Friedel, E. A. Spindler. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 183–194.
- Kroll, H., K. Koschatzky. 2020. *Potentials and role of peripheral or weakly structured regions in national innovation systems*.
- Kuckartz, U., S. Rädiker. 2024. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. 6. Auflage. Weinheim: Juventa Verlag.
- Kühn, M. 2016. *Peripherisierung und Stadt: städtische Planungspolitiken gegen den Abstieg*.
- Kühn, M., S. Weck. 2013. Peripherisierung – ein Erklärungsansatz zur Entstehung von Peripherien. In: *Peripherisierung, Stigmatisierung, Abhängigkeit?* Springer VS, Wiesbaden. 24–46.

- Kunzmann, M. 2015. *Ernährungssouveränität durch Solidarische Landwirtschaft? Eine Suche nach den solidarischen Prinzipien in den Initiativen bei Göttingen.*
- Lass, D., A. Bevis, G. W. Stevenson, J. Hendrickson, K. Ruhf. 2003. *Community supported agriculture entering the 21st century: Results from the 2001 national survey.*
- Liu, Y. 2018. Introduction to land use and rural sustainability in China. *Land Use Policy* 74: 1–4.
- Long, H., Y. Zhang, S. Tu. 2019. Rural vitalization in China: A perspective of land consolidation. *Journal of Geographical Sciences* 29/4: 517–530.
- Ludwig, K. 2020. Kindheit, Jugend und regionale Disparitäten. In: *Handbuch Kindheits- und Jugendforschung.* Herausgegeben von H.-H. Krüger, C. Grunert, K. Ludwig. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 1–29.
- MacMillan Uribe, A. L., D. M. Winham, C. M. Wharton. 2012. Community supported agriculture membership in Arizona. An exploratory study of food and sustainability behaviours. *Appetite* 59/2: 431–436.
- Maretzke, S., J. Ragnitz, G. Untiedt. 2019a. *Betrachtung und Analyse von Regionalindikatoren zur Vorbereitung des GRW-Fördergebietes ab 2021 (Raumbeobachtung).*
- Maretzke, S., J. Ragnitz, G. Untiedt. 2019b. *Betrachtung und Analyse von Regionalindikatoren zur Vorbereitung des GRW-Fördergebietes ab 2021 (Raumbeobachtung): Endbericht zum 29. Oktober 2018 – Korrigierte Fassung (April 2019).*
- Maretzke, S., J. Ragnitz, G. Untiedt. 2021. *Anwendung von Regionalindikatoren zur Vorbereitung der Neubegrenzung des GRW-Fördergebiets.*
- Martens, J., W. Obenland. 2017. *Die Agenda 2030: Globale Zukunftsziele für nachhaltige Entwicklung.*
- Martinez, C. L., D. Rosero, T. Thomas, F. Soto Mas. 2022. Community Supported Agriculture, Human Capital, and Community Health. *Health promotion practice* 23/3: 407–415.
- Marx, J. 2023. Ernährungswende als systemische Herausforderung: Von der Lebensmittelwertschöpfungskette zum Kreislauf. In: *Wandel erfolgreich gestalten, Möglichkeiten und Ansätze regionaler Transformationsplattformen.* Herausgegeben von M. Miosga, J. Marx, E. Michel, L. Roth. oekom verlag. 277–312.
- Matzembacher, D. E., F. B. Meira. 2019. *Sustainability as business strategy in community supported agriculture: Social, environmental and economic benefits for producers and consumers.*
- Medici, M., M. Canavari, A. Castellini. 2023. An analytical framework to measure the social return of community-supported agriculture. *Agroecology and Sustainable Food Systems* 47/9: 1319–1340.
- Menzel, A., L. Egli, A. Gross. 2025. Energy-efficiency of community supported agriculture farms and conventional vegetable production. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 9: 1490652.
- Middendorf, M., M. Rommel. 2024. Understanding the diversity of Community Supported Agriculture (CSA): a transdisciplinary framework with empirical evidence from Germany. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 8.
- Mose, I. 1989. Eigenständige Regionalentwicklung? Chance für den peripheren ländlichen Raum? *Geographische Zeitschrift* 77/3: 154–167.
- Mose, I., G. Nischwitz. 2009. Anforderungen an eine regionale Entwicklungspolitik für strukturschwache ländliche Räume. *Akademie für Raumforschung und Landesplanung* 7.
- Mühlinghaus, S. 2002. Eigenständige Regionalentwicklung als Strategie für periphere ländliche Räume? Eine Untersuchung aus dem Schweizer Berggebiet. *Geographica Helvetica* 57/2: 127–134.
- Muller, A. et al. 2017. Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture. *Nature communications* 8/1: 1290.
- Nambisan, S., R. A. Baron. 2013. Entrepreneurship in Innovation Ecosystems: Entrepreneurs' Self-Regulatory Processes and Their Implications for New Venture Success. *Entrepreneurship Theory and Practice* 37/5: 1071–1097.
- Nilsson, A., M. Bergquist, W. P. Schultz. 2017. Spillover effects in environmental behaviors, across time and context: a review and research agenda. *Environmental Education Research* 23/4: 573–589.

- Nordhaus, W., J. Tobin. 1973. Is Growth Obsolete? *The Measurement of Economic and Social Performance*: 509–564.
- Nussbaum, M. C. 2014. *Die Grenzen der Gerechtigkeit: Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit*. 1. Auflage. Berlin: Suhrkamp.
- Oberholtzer, L. 2004. *Community supported agriculture in the Mid-Atlantic region: Results of a shareholder survey and farmer interviews*.
- Otto, A., L. Nedelkoska, F. Neffke. 2014. Skill-relatedness und Resilienz: Fallbeispiel Saarland. *Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning* 72/2: 133–151.
- Paech, N. 2012. *Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum: Eine unternehmensbezogene Transformationstheorie*. 2., erweiterte und bearbeitete Auflage. Marburg: Metropolis.
- Paech, N., Marius Rommel, Irene Antoni-Komar, Dirk Posse. 2020a. Das Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten: Resilienz durch gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen am Beispiel Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe. *Haushalt in Bildung & Forschung* 9: 47–63.
- Paech, N., M. Rommel, I. Antoni-Komar, D. Posse. 2020b. Das Wirtschaftsprinzip der kleinen Einheiten – Resilienz durch gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen am Beispiel Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe. *Haushalt in Bildung & Forschung* 9/4-2020: 47–63.
- Paech, N., M. Rommel, C. Sperling. 2019. Transformatives Größenmanagement. Wie lassen sich transformative Wirtschaftsformen wirtschaftlich und sozial stabilisieren? In: *Transformative Unternehmen und die Wende in der Ernährungswirtschaft*. Herausgegeben von I. Antoni-Komar, C. Kropp, N. Paech, R. Pfriem. Theorie der Unternehmung Band 72. Marburg: Metropolis-Verlag. 129–158.
- Palliwoda, J., M. Zech, J. Schmidt, Lukas Egli. unveröffentlichtes Manuskript. *Diffusion of CSA through innovation ecosystems - the role of promoters*. UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, University of Siegen.
- Paul, M. 2019. Community-supported agriculture in the United States: Social, ecological, and economic benefits to farming. *Journal of Agrarian Change* 19/1: 162–180.
- Pérez-Neira, D., A. Grollmus-Venegas. 2018. Life-cycle energy assessment and carbon footprint of peri-urban horticulture. A comparative case study of local food systems in Spain. *Landscape and Urban Planning* 172: 60–68.
- Pidorycheva, I., H. Shevtsova, V. Antonyuk, N. Shvets, H. Pchelynska. 2020. A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. *European Journal of Sustainable Development* 9/3: 626.
- Pimentel, D., P. Hepperly, J. Hanson, D. Douds, R. Seidel. 2005. Environmental, Energetic, and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems. *BioScience* 55/7: 573.
- Posse, D. 2022. Weiterentwicklung | Resiliente Wertschöpfungsräume gestalten. In: *Nascent 2 – Beiträge solidarischer Landwirtschaftsbetriebe zur Entwicklung transformativer Wertschöpfungsräume, Teilprojekt 1: Ökonomische Perspektive, Teilprojekt 2: Sozio-kulturelle Perspektive Schlussbericht Forschungsverbundprojekt Projektlaufzeit: 01.02.2020-31.07.2021, kostenneutrale Verlängerung: 01.08.2021-31.12.2021, Berichtszeitraum: 01.02.2020-30.06.2022*. [Universität Siegen Fakultät III, Forschungsstelle Plurale Ökonomik]. 40–48.
- Ragnitz, J. 2022. Stärken und Schwächen der strukturschwachen Regionen in Deutschland. *ifo Dresden berichtet* 29/04: 7–15.
- Ren, W., B. Xue, J. Yang, C. Lu. 2020. Effects of the Northeast China Revitalization Strategy on Regional Economic Growth and Social Development. *Chinese Geographical Science* 30/5: 791–809.
- Rommel, M., I. Antoni-Komar. 2022. Stabilisierung. In: *Nascent 2 – Beiträge solidarischer Landwirtschaftsbetriebe zur Entwicklung transformativer Wertschöpfungsräume, Teilprojekt 1: Ökonomische Perspektive, Teilprojekt 2: Sozio-kulturelle Perspektive Schlussbericht Forschungsverbundprojekt Projektlaufzeit: 01.02.2020-31.07.2021, kostenneutrale Verlängerung: 01.08.2021-31.12.2021, Berichtszeitraum: 01.02.2020-30.06.2022*. [Universität Siegen Fakultät III, Forschungsstelle Plurale Ökonomik]. 17–39.

- Rommel, M., N. Paech, C. Sperling. 2019. Eine Ökonomie der Nähe. Horizontale Ausbreitung resilienter Versorgungsmuster. In: *Transformative Unternehmen und die Wende in der Ernährungswirtschaft*. Herausgegeben von I. Antoni-Komar, C. Kropp, N. Paech, R. Pfriem. Theorie der Unternehmung Band 72. Marburg: Metropolis-Verlag. 361–397.
- Rossi, J., T. Woods, J. Allen. 2017. Impacts of a Community Supported Agriculture (CSA) Voucher Program on Food Lifestyle Behaviors: Evidence from an Employer-Sponsored Pilot Program. *Sustainability* 9/9: 1543.
- Russell, W. S., L. Zepeda. 2008. The adaptive consumer: shifting attitudes, behavior change and CSA membership renewal. *Renewable Agriculture and Food Systems* 23/2: 136–148.
- Saltmarsh, N., J. Meldrum, N. Longhurst. 2011. The impact of community supported agriculture.
- Sanders, J., J. Heß. 2019. *Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage*. Unknown.
- Scarpaci, J. L. 2000. RESHAPING HABANA VIEJA REVITALIZATION, HISTORIC PRESERVATION, AND RESTRUCTURING IN THE SOCIALIST CITY. *Urban Geography* 21/8: 724–744.
- Schaeffer, D., K. Hämel, M. Ewers. 2015. *Versorgungsmodelle für ländliche und strukturschwache Regionen: Anregungen aus Finnland und Kanada*. Gesundheitsforschung. Weinheim: Beltz.
- Schiller, D. 2024. Regionaler Strukturwandel. *Bioökonomie und regionaler Strukturwandel*: 33–44.
- Schmidt, J., L. Egli, M. Gaspers, M. Zech, M. Gastinger, M. Rommel. 2025. Conversion to community-supported agriculture—pathways, motives and barriers for German farmers. *Regional Environmental Change* 25/1.
- Schubert, D. 2002. Revitalisierung von brachgefallenen Hafen- und Uferzonen. *Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning* 2002/Volume 60: 48–60.
- Schulz, C., B. Lange, M. Hülz, B. Schmid. 2020. Postwachstumsgeografien: Konzeptionelle und thematische Eckpunkte der Anthologie. In: *Postwachstumsgeographien*. Herausgegeben von B. Lange, M. Hülz, B. Schmid, C. Schulz 38. Bielefeld, Germany: transcript Verlag. 13–34.
- Schumacher, E. F. 2013. *Small is beautiful*. München: oekom verlag.
- Sen, A. 2020. *Ökonomie für den Menschen: Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft*. 3. Auflage. München: Carl Hanser-Verlag.
- Shen, J., R.-J. Chou. 2022. Rural revitalization of Xiamei: The development experiences of integrating tea tourism with ancient village preservation. *0743-0167* 90: 42–52.
- Shi, J., X. Yang. 2022. Sustainable Development Levels and Influence Factors in Rural China Based on Rural Revitalization Strategy. *Sustainability* 14/14: 8908.
- Skidelsky, R., E. Skidelsky. 2013. *Wie viel ist genug?: Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens*. Antje Kunstmann.
- Spellerberg, A., D. Huschka, R. Habich. 2007. Quality of life in rural areas: processes of divergence and convergence. *Social Indicators Research* 83/2: 283–307.
- Stiglitz, J., A. Sen, J.-P. Fitoussi. 2009. *Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress*.
- Stiller, S., S. Kröhnert, J. Ragnitz, K.-H. Röhl, T. Lenk, A. Grüttner. 2011. Schrumpfende Regionen — Probleme und Chancen. *Wirtschaftsdienst* 91/4: 227–243.
- Tao, Z. et al. 2024. A framework for identifying the distribution of revitalization potential of idle rural residential land under rural revitalization. *Land Use Policy* 136: 106977.
- Tegtmeier, E., M. Duffy. 2005. *Community Supported Agriculture (Csa) in the Midwest United States: A Regional Characterization*.
- Terstriep, J., M. Kleverbeck, A. Deserti, F. Rizzo. 2015. *Comparative report on social innovation across Europe*.
- Terstriep, J., D. Rehfeld, M. Kleverbeck. 2020. Favourable social innovation ecosystem(s)? – An explorative approach. *European Planning Studies* 28/5: 881–905.
- Terstriep, J., L.-F. Wloka, V. Martini. 2022. *Soziale Innovationen & Unterstützungsinfrastrukturen in Innovationsökosystemen: Eine Gegenüberstellung theoretischer Konzepte und der Bedarfe Sozialer Innovator:innen*.

- Thomas, L. D. W., E. Autio. 2020. Innovation Ecosystems in Management: An Organizing Typology. In: *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*. Herausgegeben von L. D. W. Thomas, E. Autio. Oxford University Press.
- Tillack, D., L. Hornbostel. 2023. Kommunale Resilienz als Innovationsmotor und Garant künftiger Daseinsvorsorge. In: *Resilienz: Leben - Räume - Technik*. Herausgegeben von V. Wittpahl. Berlin: Springer Berlin. 83–98.
- UNDP. 1990. Human Development Report 1990.
- Ura, K., S. Alkire, T. Zangmo, K. Wangdi. 2012. *A Short Guide to Gross National Happiness Index*. The Centre for Bhutan Studies.
- Vasquez, A., N. E. Sherwood, N. Larson, M. Story. 2017. Community-Supported Agriculture as a Dietary and Health Improvement Strategy: A Narrative Review. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics* 117/1: 83–94.
- Vassalos, M., Z. Gao, L. Zhang. 2017. Factors Affecting Current and Future CSA Participation. *Sustainability* 9/3: 478.
- Vehbi, B. O., Ş. Ö. Hoşkara. 2009. A Model for Measuring the Sustainability Level of Historic Urban Quarters. *European Planning Studies* 17/5: 715–739.
- Voge, J. et al. 2023. Food loss and waste in community-supported agriculture in the region of Leipzig, Germany. *International Journal of Agricultural Sustainability* 21/1.
- Vonderach, G. 2006. Perspektiven regionaler Peripherisierung. *Sozialwissenschaftliches Journal* Jg. 1/2: 9–35.
- Wahl, S., K. Gödderz. 2014. Das Wohlstandsquintett 2014: Zur Messung des Wohlstands in Zur Messung des Wohlstands in Deutschland und anderen früh industrialisierten Ländern. <http://www.denkwerkzukunft.de/downloads/Wohlstandsquintett2014.pdf> (abgerufen 01.07.2025).
- Wang, Y., L. Qu, J. Wang, Q. Liu, Z. Chen. 2022. Sustainable Revitalization and Green Development Practices in China's Northwest Arid Areas: A Case Study of Yanchi County, Ningxia. *Land* 11/11: 1902.
- Wei, C., Z. Zhang, S. Ye, M. Hong, W. Wang. 2021. Spatial-Temporal Divergence and Driving Mechanisms of Urban-Rural Sustainable Development: An Empirical Study Based on Provincial Panel Data in China. *Land* 10/10: 1027.
- Weitkamp, A. 2009. *Brachflächenrevitalisierung im Rahmen der Flächenkreislaufwirtschaft*, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, IGG - Institut für Geodäsie und Geoinformation.
- Wellner, M., L. Theuvsen. 2017. Community Supported Agriculture in Deutschland. Berichte über Landwirtschaft - Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, Band 95, Heft 3, Dezember 2017 95/3.
- Wilczkiewicz, M., M. Wilkosz-Mamcarczyk. 2015. Revitalization — definition, genesis, examples. *Geomatics, Landmanagement and Landscape* no. 2/2.
- Wilkins, J. L., T. J. Farrell, A. Rangarajan. 2015. Linking vegetable preferences, health and local food systems through community-supported agriculture. *Public health nutrition* 18/13: 2392–2401.
- Wirth, P., V. Elis, B. Müller, K. Yamamoto. 2016. Peripheralisation of small towns in Germany and Japan – Dealing with economic decline and population loss. *Journal of Rural Studies* 47: 62–75.
- Witte, E. 1999. Das Promotoren-Modell. In: *Promotoren: Champions der Innovation*. Herausgegeben von J. Hauschildt. 2nd ed. Wiesbaden: Springer Gabler. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. 9–41.
- Zech, M., N. Paech, J. Schmidt, J. Palliwoda, M. Rommel. 2025. Innovationsbarrieren bei der Umstellung auf Solidarische Landwirtschaft. Die Rolle von Systemdienstleistern. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society* 34/1: 10–16.
- Zhen, H., W. Gao, L. Jia, Y. Qiao, X. Ju. 2020. Environmental and economic life cycle assessment of alternative greenhouse vegetable production farms in peri-urban Beijing, China. *Journal of Cleaner Production* 269: 122380.
- Zhou, Y., Y. Li, C. Xu. 2020. Land consolidation and rural revitalization in China: Mechanisms and paths. *Land Use Policy* 91.

7. Anhang

Tabelle 1: Kodierungsschema für die Kodierung der Definitionen mit Primär- und Sekundär-codes, Eigene Darstellung

Sekundär-codes	Primär-codes (Zielsetzung)	Kategorie
restoration	Erhalt und Wiederherstellung	Goal of Revitalization
rescuing		
restructuring		
reverse		
keeping		
regeneration		
reconstruction		
revival		
repair		
rejuvenation		
cope loss		
reactivating	Transformation (Veränderung und Weiterentwicklung)	
transformation		
improving		
improvement		
development		
development strategy		
develop		
create		
replacing		
new uses		
new function		
enhancement		
modernization		

Tabelle 2: Kodierungsschema für die Kodierung der Definitionen mit Primär- und Sekundär-codes, Eigene Darstellung

Sekundär-codes	Primär-codes	Kategorie
enhancing moves towards greater the sustainability	ecologic revitalization	Dimension of Revitalization
improving the environmental conditions		
revitalization of ecology		
connects rural transformation and sustainable development		
to achieve ecological revitalization		
construction of ecology		
physical environment is a main component		
places significant focus on environmental development		
reactivating waning environmental functions		
revitalization of society	social revitalization	
revitalization of culture		
reshaping the socio-economic form		
social environment is a main component		
cultural heritage is a main component		
political background is a main component		
achieve political revitalization		
achieve cultural revitalization		
includes social revitalization		
refers to socioeconomic enhancement		
construction of people's well being		
construction of politics		
construction of culture		
solving social contradictions		
focus on social development		
focus on cultural development		
revival of social aspects		
improving social conditions		

involves improvement of the quality of life	
reactivating social functions	
change elements in social spheres	
change elements in cultural spheres	
reactivating cultural functions	
reshaping the socio-economic form	
drive new business entities	
involves economic development	
improving the economic conditions	
construction of economy	
enhancing competitiveness	
revitalization of economy	
carrying economic vitality	
carrying development attractiveness	
stimulate the vitality of economy	
achieve economic revitalization	
change elements in economic spheres	
includes economic revitalization	
restructuring the economic base	
operate more profitably	
operate more efficiently	
refers to socioeconomic enhancement	
develop economic activities	
develop distinctive industrial	
promote local prosperity	
attract industries	
local economy is a main component	
focus on economic development	
enhance various industries	
enhance its development attractiveness	
	economic revitalization

revival economic aspects		
reactivating waning economic functions		
create more job opportunities		
to establish careers		
realize the regeneration of the local economy		
drive leading enterprises		
develop self-employment		

Tabelle 3: Kodierte explizite Definitionen nach Kodierschema 1 & 2

Definition	Goal of revitalization		Dimension of revitalization		
	Recovery	Transformation	ecologic	economic	social
Liu (2018): „Rural revitalization refers to a major strategy and process for accelerating rural transformation and urban-rural integration development by solving the principal social contradictions and prominent problems faced by rural development in a specific period. [...] it aims at enhancing moves towards greater the sustainability and competitiveness of rural regional systems.“	0	3	1	1	1
Zhou et al. (2020): „Rural revitalization is a process of comprehensive revitalization of rural population, economy, society, culture and ecology by means of economic, political, cultural and engineering measures to cope with the loss of factors and functional decline within the rural regional system.“	1	0	1	1	2
Shen und Chou (2022): „Thus, rural revitalization is a term and concept that hopes to stimulate the vitality of the local economy, attract young people returning to their hometowns to establish careers, encourage the fertility rate, and develop self-employment based on local characteristics so as to create more job opportunities and realize the regeneration of the local economy.“	1	1	0	5	0
Keyvanfar et al. (2018): „The goal of the revitalization strategy is to create a long-term vision for improving the physical, social, economic and environmental conditions [...].“	0	2	1	1	1

Diaz-Sarachaga (2020): „Rural revitalization seeks to reverse the deterioration of rural areas through an integrated and comprehensive process that involves economic development and improvement of the quality of life. The local economy, social environment, cultural heritage, physical environment, and political background are the main components of a holistic approach that connects rural transformation and sustainable development.“	1	3	2	2	4
Wang et al. (2022): “[...] rural revitalization involves the revitalization of ecology, culture, and organization, especially the guidance and drive of capable people, new business entities, and leading enterprises.“	0	1	1	2	2
Tao et al. (2024): “[...] rural revitalization is the sustainable ability of villages to enhance its development attractiveness and various industries [...]. It contains various connotations such as resource carrying capacity, development attractiveness, and economic vitality.“	0	1	0	4	0
Chen et al. (2023a): „[...] rural revitalization is a development strategy to achieve economic, political, cultural, and ecological revitalization by reshaping the socio-economic form and spatial pattern of the territory.“	0	1	1	2	3
Kim und Lee (2020): “In modern times, policies implemented to address the decline, collapse, or transformation of cities are referred to as ‘urban revitalization’ policies. These are primarily aimed at solving the complex problems of modern cities by reactivating waning economic, social, environmental, and cultural functions.”	1	1	1	1	2
Konior und Pokojska (2020): „Revitalization is a long-term process aimed at rescuing an urban area out of a crisis. This change concerns both the material tissue – buildings, public spaces, green areas – and intangible elements in economic, social, or cultural spheres“	1	0	0	1	2
Vehbi & Hoskara (2009): „[...] revitalization is a three-way process, which includes physical, economic and social revitalization.“	0	0	0	1	1

Doratli et al. (2007): „Revitalization can be briefly named as the following: (1) <i>restructuring the economic base of the area</i> : changes in occupation with new uses or activities replacing the former ones; (2) <i>functional diversification</i> : keeping the existing uses to some extent and introducing some new uses; and (3) <i>functional regeneration</i> : existing uses remain but operate more efficiently or profitably.“	3	3	0	3	0
Scarpaci (2000): Revitalization refers to the general physical and socioeconomic enhancement of a designated built environment.“	0	1	0	1	1
Long et al. (2019): „Rural vitalization is the construction of economy, politics, culture, ecology, and people’s well-being aiming at realizing the comprehensive rejuvenation in rural areas [...].“	1	0	1	1	3
Chen et al. (2023b): „Regional revitalization seeks to help local areas develop distinctive industrial and economic activities based on their specific conditions, attract industries and population inflows, and promote local prosperity. From the perspective of sustainable development regional revitalization places significant focus on overall economic, social, cultural, and environmental development, aligning with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs).“	0	3	1	5	2
Wilczkiewicz und Wilkosz-Mamcarczyk (2015): „Today the revitalization is defined as a many-sided effort including revalorization, restoration, reconstruction, modernization, and actions aimed at revival of a building, district or a town devastated in various aspects, also economic and social.“	3	1	0	1	1
Hajduga (2020): „[...] revitalization is defined as a complex repair process concerning a given degraded urban space, as part of which other than traditional, i.e. new functions are introduced to the destroyed, ‘dead’, fabric of a territorial unit.“	1	1	0	0	0

Tabelle 4: Indikatoren-Katalog der SDG-K, eigene Darstellung.

Nr.	Bezeichnung des Indikators	Definition des Indikators
1	SGB II-/SGB XII-Quote	Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II oder SGB XII an der Gesamtbevölkerung
2	Armut - Kinderarmut	Anteil der unter 15-Jährigen, die von Armut betroffen sind, an der Anzahl aller unter 15-Jährigen
3	Armut - Jugendarmut	Anteil der 15- bis 17-Jährigen, die von Armut betroffen sind, an der Anzahl aller 15- bis 17-Jährigen
4	Armut - Altersarmut	Anteil der über 65-Jährigen, die von Armut betroffen sind, an der Anzahl aller über 65-Jährigen
5	Materielle Deprivation (Entbehrung)	Anteil der materiell deprivierten Einwohner:innen an der Gesamtbevölkerung
6	Wohnungslosigkeit	Anteil der Einwohner:innen, die als untergebracht wohnungslos gelten, an der Gesamtbevölkerung
7	Kinder mit Fehlernährung	Anteil der über- bzw. untergewichtigen Kinder an allen untersuchten Kindern im Schuleingangsjahr
8	Ökologischer Landbau	Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Fläche
9	Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft	Gleitendes Drei-Jahres-Mittel des Stickstoffüberschusses in kg / ha in landwirtschaftlich genutzter Fläche
10	Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen	Anzahl der Todesfälle bei Frauen von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohner:innen
11	Vorzeitige Sterblichkeit - Männer	Anzahl der Todesfälle bei Männern von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohner:innen
12	Lärmbelastung	Anteil der Einwohner:innen in mit Verkehrslärm belasteten Wohngebieten an der Gesamtbevölkerung
13	Wohnungsnahe Grundversorgung - Hausarzt	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz in m zum nächsten Hausarzt
14	Wohnungsnahe Grundversorgung - Krankenhaus	Einwohner:innengewichtete PKW-Fahrzeit in min zum nächsten Krankenhaus der Grundversorgung
15	Wohnungsnahe Grundversorgung - Apotheke	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz in m zur nächsten Apotheke

16	Personal in Pflegeheimen	Personal in Pflegeheimen je 1.000 stationär Pflegebedürftige
17	Personal in Pflegediensten	Personal in ambulanten Pflegediensten je Pflegebedürftigen
18	Pflegeheimplätze	Anzahl der verfügbaren stationären Plätze in Pflegeheimen je 1.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre
19	Luftschadstoffbelastung	Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung in $\mu\text{g PM}_{10}$ je m^3
20	Wohnungsnahe Grundversorgung - Grundschule	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz in m zur nächsten Grundschule
21	Schulabbrecherquote	Anteil der Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss an allen Schulabgänger:innen
22	Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Kindertageseinrichtungen betreut werden, an der Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren
23	Personal zur Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	Anzahl der Kinder unter drei Jahren je Betreuer:in in Kindertageseinrichtungen
24	30- bis 34-jährige mit tertiärem oder postsekundärem nicht-tertiärem Abschluss	Anteil der 30- bis 34-jährigen mit tertiärem oder postsekundärem nicht-tertiärem Abschluss an der Gesamtbevölkerung
25	Nachhaltige Schulen	Anteil der Schulen in der Kommune, die ein Nachhaltigkeitszertifikat erhalten haben, an allen Schulen in der Kommune
26	Nachhaltige Kindertageseinrichtungen	Anteil der Kindertageseinrichtungen in der Kommune, die ein Nachhaltigkeitszertifikat erhalten haben, an allen Kindertageseinrichtungen in der Kommune
27	Integrative Kindertageseinrichtungen	Anteil der integrativen Kindertageseinrichtungen in der Kommune an allen Kindertageseinrichtungen in der Kommune
28	Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen zur Beschäftigungsquote von Männern
29	Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern	Medianeinkommen weiblicher Arbeitnehmerinnen im Verhältnis zum Medianeinkommen männlicher Arbeitnehmer
30	Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag	Anteil der Mandate im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag, die von Frauen besetzt sind, im Verhältnis zur Anzahl aller Mandate im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag

31	Frauenanteil in Führungspositionen der Stadt-, Ge- meinde- bzw. Kreisverwaltung	Anteil der Frauen in Führungspositionen der Stadt-, Gemeinde- bzw. Kreisverwaltung im Verhältnis zu der Anzahl aller Führungskräfte der Stadt-, Gemeinde- bzw. Kreisverwaltung
32	Frauenanteil in Führungspositionen der kommunalen Unternehmen	Anteil der Frauen in Führungspositionen der kommunalen Unternehmen im Verhältnis zu der Anzahl aller Führungskräfte der kommunalen Unternehmen
33	Nitrat im Grundwasser	Anteil der Messstellen, an denen der Schwellenwert von 50 mg Nitrat pro Liter überschritten wird, an allen Messstellen
34	Abwasserbehandlung	Anteil des Abwassers, der durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird, am gesamten Abwasser
35	Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoenergieverbrauch	Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoenergieverbrauch
36	Strom aus erneuerbaren Quellen	Installierte Nettonennleistung erneuerbaren Stroms aus Biomasse, solarer Strahlungsenergie, Wasser und Wind in kW je Einwohner:in
37	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	Anteil der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik an der gesamten Straßenbeleuchtung
38	Ladesäuleninfrastruktur	Anzahl der öffentlichen Normal- und Schnellladepunkte ab 3,7 kW je Einwohner:in
39	Ausgaben für den kommunalen Ausbau erneuerbarer Energien	Anteil der Ausgaben des kommunalen Haushalts für Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien an den Gesamtausgaben
40	Bruttoinlandsprodukt	Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:in
41	Langzeitarbeitslosenquote	Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Erwerbspersonen
42	Beschäftigungsquote - 15- bis 64-jährige	Anteil der 15- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 15- bis 64-jährigen Einwohner:innen
43	Beschäftigungsquote - 55- bis 64-jährige	Anteil der 55- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 55- bis 64-jährigen Einwohner:innen
44	Erwerbstätige Aufstocker	Anteil der erwerbstätigen ALG-II-Bezieher:innen an allen erwerbsfähigen Leistungsbezieher:innen
45	Existenzgründungen	Anzahl der neu errichteten Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohner:innen
46	Hochqualifizierte	Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort

47	Breitbandversorgung - Private Haushalte	Anteil der Haushalte, die eine Bandbreite von 50 Mbit/s nutzen können, an der Anzahl aller Haushalte
48	Breitbandversorgung - Unternehmen	Anteil der Unternehmen, die eine Bandbreite von 50 Mbit/s nutzen können, an der Anzahl aller Unternehmen
49	Beschäftigungsquote - Ausländer	Verhältnis der Beschäftigungsquote von Ausländer:innen zur Gesamtbeschäftigungsquote
50	Schulabbrecherquote - Ausländer	Verhältnis der Schulabbrecherquote von Ausländer:innen zur Gesamtschulabbrecher:innenquote
51	Einkommensverteilung - Gini-Koeffizient	Verteilung des verfügbaren Äquivalenzeinkommens je Einwohner:in mittels Gini-Koeffizient
52	Einbürgerungen	Anzahl der in dem jeweiligen Jahr eingebürgerten Einwohner:innen an der Anzahl aller ausländischen Einwohner:innen
53	Migrantenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag	Anteil der Mandate im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag, die von Menschen mit Migrationshintergrund besetzt sind
54	Projekte mit migrantischen Organisationen	Von der Kommune gemeinsam mit migrantischen Organisationen durchgeführte Projekte im Verhältnis zur Einwohner:innenzahl
55	Mietpreise	Durchschnittliche Nettokaltmiete je m ²
56	Überlastung durch Wohnkosten	Anteil der Haushalte, die mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben, an der Anzahl aller Haushalte
57	Wohnfläche	Verfügbare Wohnfläche in m ² je Einwohner:in
58	Wohnungsnahe Grundversorgung - Supermarkt	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz in m zum nächsten Supermarkt oder Discounter
59	Modal Split	Anteile des Fußverkehrs, Radverkehrs und ÖPNV am gesamten Verkehrsaufkommen
60	PKW-Dichte	Anzahl der PKW je 1.000 Einwohner:innen
61	PKW mit Elektroantrieb	Anteil der zugelassenen PKW mit Elektroantrieb einschließlich Plug-in-Hybriden an der Anzahl aller zugelassenen PKW
62	Radwegenetz	Länge des Radwegenetzes je 1.000 Einwohner:innen
63	ÖPNV - Nahversorgung mit Haltestellen	Anteil der Einwohner:innen mit maximal 1 km Luftliniendistanz zur nächsten Haltestelle des ÖPNV mit mindestens 10 Abfahrten am Tag
64	ÖPNV - Erreichbarkeit von Mittel-/Oberzentren	Durchschnittliche Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten Mittel- oder Oberzentrum

65	Verunglückte im Verkehr	Anzahl der verletzten oder getöteten Personen bei Verkehrsunfällen je 1.000 Einwohner:innen
66	Flächeninanspruchnahme	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche
67	Flächenneu-inanspruchnahme	Änderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich zum Vorjahr anhand der Gesamtfläche
68	Flächennutzungsintensität	Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner:in
69	Naherholungsflächen	Erholungsfläche je Einwohner:in
70	Index "Mobilität im Stadt-Umland-Kontext"	Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zur Mobilität im Stadt-Umland-Kontext
71	Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie	Anteil fertiggestellter Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie an der Anzahl aller fertiggestellten Wohngebäude
72	Rate der energetischen Sanierungen von Gebäuden	Anteil der energetisch sanierten Gebäude an der Anzahl aller Gebäude
73	Fairtrade-Town	Stand der Auszeichnung(en) der Kommune als Fairtrade-Town
74	Fairtrade-Schools	Anteil der als Fairtrade-School ausgezeichneten Schulen an allen Schulen
75	Ausgaben für fair gehandelte Produkte	Anteil kommunaler Ausgaben für fair gehandelte Produkte an den kommunalen Gesamtausgaben
76	Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner:in und Tag
77	Trinkwasserverbrauch - Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen	Jährlicher Trinkwasserverbrauch von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen je Erwerbstätigem am Arbeitsort und Tag
78	Energieverbrauch - Private Haushalte	Direkter und indirekter Energieverbrauch privater Haushalte je Einwohner:in
79	Energieverbrauch - Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen	Direkter und indirekter Energieverbrauch von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen je Erwerbstätigem am Arbeitsort
80	Abfallmenge	Aufkommen an Haushaltsabfällen (ohne Elektroaltgeräte) in t je Einwohner:in
81	Recyclingquote	Anteil des stofflich recycelten Siedlungsabfallaufkommens am gesamten Siedlungsabfallaufkommen
82	EMAS-zertifizierte Betriebsstandorte	Anteil der EMAS-zertifizierten Betriebsstandorte an allen Betriebsstandorten

83	Betriebsstandorte mit Umwelt- oder Nachhaltigkeitszertifikaten	Anteil der Betriebsstandorte mit Umwelt- oder Nachhaltigkeitszertifikaten an allen Betriebsstandorten
84	Index "Nachhaltige Beschaffung"	Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zum Beschaffungsprozess
85	Nachhaltige Beschaffungsverfahren	Anteil der nachhaltigen Beschaffungsverfahren an der Anzahl aller Beschaffungsverfahren
86	Ökologischer Waldbau	Anteil der ökologisch umgebauten Waldfläche an der gesamten Waldfläche
87	Urbane Baumflächen	Anteil der Baumreihen oder Baumgruppen mit einer Fläche von 500 m ² oder mehr und einer Mindestbreite von 10 m auf "künstlichen" Oberflächen an der Gesamtfläche
88	Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet	Anteil der baulich geprägten Siedlungs- und Verkehrsfläche im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet an der Fläche des festgesetzten Überschwemmungsgebietes in der Gebietseinheit
89	Index "Kommunale Klimaanpassung"	Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zu kommunaler Klimaanpassung
90	Treibhausgasemissionen - Private Haushalte	Treibhausgasemissionen privater Haushalte je Einwohner:in
91	Treibhausgasemissionen - Industrie und verarbeiteten- des Gewerbe	Treibhausgasemissionen von Industrie und verarbeitendem Gewerbe je Einwohner:in
92	Treibhausgasemissionen - Gewerbe, Handel, Dienst- leistung (GHD) und Sonstiges	Treibhausgasemissionen von Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD) und Sonstiges je Einwohner:in
93	Treibhausgasemissionen - Kommunale Einrichtungen	Treibhausgasemissionen kommunaler Einrichtungen je Einwohner:in
94	Treibhausgasemissionen - Verkehr	Treibhausgasemissionen der motorisierten Verkehrsmittel im Binnen-, Quell- und Zielverkehr je Einwohner:in
95	Treibhausgaseinsparungen durch Klimaschutzprojekte	Realisierte und potenzielle Einsparungen von Treibhausgasemissionen durch die Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
96	Index "Kommunaler Klimaschutz"	Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zum kommunalen Klimaschutz

97	Personal im kommunalen Klimaschutz	Vollzeitäquivalente Stellen im kommunalen Klimaschutz je 1.000 Einwohner:innen
98	Fließgewässerqualität	Anteil der Fließgewässerlänge mit den ökologischen Zustandsbewertungen „sehr gut“ und „gut“ an der gesamten Fließgewässerlänge in der Gebietseinheit
99	Nährstoffbelastung in Fließgewässern	Durchschnittliche Gesamtposphorkonzentration in mg/l in Fließgewässern
100	Nachhaltige Forstwirtschaft	Anteil der zertifizierten Waldfläche nach PEFC bzw. FSC an der gesamten Waldfläche
101	Naturschutzflächen	Anteil der Naturschutzflächen mit hohem Schutzstatus (Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Nationalparks) an der Gesamtfläche
102	Landschaftsqualität	Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt (Hemerobieindex)
103	Unzerschnittene Freiraumflächen	Anteil unzerschnittener Freiraumflächen > 50 km ² , die nicht durch Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes zerschnitten sind, an der Gesamtfläche
104	Artenvielfalt bei Vögeln	Tatsächlicher Wert des Index für den Bestand an Vogelarten gemessen an dem Zielwert des Index für den Bestand an Vogelarten
105	Straftaten	Anzahl der registrierten Straftaten je 1.000 Einwohner:innen
106	Index "Korruptionsprävention"	Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zu kommunalen Maßnahmen der Korruptionsprävention
107	Finanzmittelsaldo	Haushaltsüberschuss bzw. -defizit je Einwohner:in
108	Steuereinnahmen	Steuereinnahmen je Einwohner:in
109	Liquiditätskredite	Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt je Einwohner:in
110	Kreditfinanzierungsquote	Schuldenaufnahme im Verhältnis zu den bereinigten Ausgaben der Kommune
111	Zins-Steuer-Quote	Zinsausgaben bzw. -aufwendungen im Verhältnis zu den Steuereinnahmen bzw. -erträgen der Kommune
112	Index "Digitale Kommune"	Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zu Digitalisierungsprozessen in der Kommune
113	Beteiligung an Kommunalwahlen	Anteil der Wähler:innen an Wahlberechtigten einer Kommune
114	Informelle Bürgerbeteiligung	Anzahl der informellen Beteiligungsverfahren je 1.000 Einwohner:innen

115	Ausgaben für kommunale Entwicklungsleistungen	ODA-Ausgaben für kommunale Entwicklungsleistungen je 10.000 Einwohner:innen
116	Partnerschaften in Ländern des globalen Südens	Anzahl der zeitlich und sachlich nicht begrenzten Partnerschaften mit Partnern in DAC-Ländern je 10.000 Einwohner:innen
117	Projektpartnerschaften mit Partnern in Ländern des globalen Südens	Anzahl der zeitlich und sachlich begrenzten Partnerschaften mit Partnern in DAC-Ländern je 10.000 Einwohner:innen
118	Entwicklungspolitische Projekte	Anzahl der entwicklungspolitischen Projekte, an denen die Kommune im Berichtsjahr beteiligt war, je 10.000 Einwohner:innen